

Ein Empfehlungskatalog für die Studienplanung und Studiendurchführung von epidemiologischen Beobachtungsstudien (EPOS)

Schöne, G. (GS)¹, Enzenbach, C. (CE)^{2a}, Belau, M.H.¹⁰, Buttmann-Schweiger, N.¹, Grothe, M.⁹, Hey, I.¹, Holleczeck, B.¹², Huebner³, M., Jannasch, F.⁶, Karch, A.¹³, Klopfenstein, S.⁸, Lindstädt, B.⁷, Märschenz, S.¹⁴, Löbe, M.⁴, Pohlabein, H.⁵, Rau, H.^{2b}, Reineke, A.^{5a}, Richter, A.^{2,15}, Schmidtman, I.¹¹, Schössow, J.², Zeeb, H.^{5b}, Schmidt, C.O. (COS)²

Die erfolgreiche Durchführung wissenschaftlich hochwertiger Beobachtungsstudien erfordert eine sorgfältige Planung und methodische Präzision. Ziel ist generell die Generierung hochwertiger Daten, die „Fit-for-Purpose“ sind, d. h. sie erfüllen den beabsichtigten Zweck und ermöglichen nachhaltige, reproduzierbare und generalisierbare Forschungsergebnisse. Obwohl Leitlinien wie die Good Epidemiological Practice (GEP) (1) und die Responsible Epidemiologic Research Practice (2) existieren, konzentrieren sich diese eher auf allgemeine konzeptionelle Aspekte. Daraus ergibt sich eine Lücke: Wie können diese Leitlinien operativ umgesetzt werden?

Der überarbeitete Empfehlungskatalog schließt diese Lücke, indem er praxisorientierte, strukturierte Empfehlungen in zwölf zentralen Bereichen der Studienplanung und -durchführung bietet. Die Bereiche umfassen: 1. Studiendokumente, 2. Dokumentenmanagement, 3. Auswahl der Mess- und Erhebungsinstrumente, 4. Organisationsstruktur, 5. Qualifizierung des Datenerhebungspersonals, 6. Auswahl und Rekrutierung, 7. Datenmanagement und Studien-Informationstechnologie, 8. Pretest und Pilotierung, 9. Datenerhebung, 10. Geräte und Software, 11. Ergebnismitteilungen, 12. Datenkontrollen, Reporting und Monitoring.

Die Empfehlungen basieren auf einer früheren Version (3) und wurden unter Berücksichtigung aktueller Literatur aktualisiert. Dazu bestand eine Zusammenarbeit mit Expert*innen aus verschiedenen wissenschaftlichen Einrichtungen, Fachgesellschaften und Netzwerken, darunter, Deutsche Gesellschaft für Medizinische Informatik, Biometrie und Epidemiologie e.V. (GMDS), Nationale Forschungsdateninfrastruktur für personenbezogene Gesundheitsdaten (NFDI4Health), Technologie- und Methodenplattform für die vernetzte medizinische Forschung e.V. (TMF), Medizininformatik-Initiative (MII), Deutsche Gesellschaft für Epidemiologie (DGEpi). Jede Empfehlung wird durch eine Erläuterung ergänzt, um deren Verständnis zu erleichtern. Die konsequente Umsetzung der Mehrzahl der Empfehlungen verbessert die Voraussetzung zur Schaffung einer hohen Studien- und Datenqualität. Berücksichtigt wird, dass nicht alle Empfehlungen in jedem Forschungskontext anwendbar sind.

EPOS richtet sich an Wissenschaftler, Epidemiologen, Datenmanager und -wissenschaftler sowie Medizininformatiker, die an der Planung und Durchführung von Beobachtungsstudien beteiligt sind und dafür praxisnahe Empfehlungen suchen. Er kann auch Mittelgebern Orientierung hinsichtlich der Formulierung von Anforderungen an Studien bieten.

Inhaltsbereiche des Empfehlungskatalogs

Themenbereich	Anzahl der Empfehlung	Erläuterung
1 Studiendokumente	13	Empfehlungen zu Dokumenten im Zusammenhang mit der Studiendesign, Studienablauf, Datenerhebung und Datenverwaltung.
2 Dokumentenmanagement	12	Empfehlungen zur Erstellung, Freigabe, Veröffentlichung, Verwendung und Versionierung von Studienunterlagen.
3 Auswahl der Mess- und Erhebungsinstrumente	12	Empfehlungen zur Auswahl von Messinstrumenten und Erhebungsverfahren, um eine zuverlässige, valide, sichere sowie extern vergleichbare Datenerhebung zu gewährleisten.
4 Organisationsstruktur	7	Empfehlungen im Zusammenhang mit Verantwortlichkeiten, Organisations- und Kommunikationsstrukturen.
5 Qualifizierung des Datenerhebungspersonals	14	Empfehlungen zur Ausbildung und (Wieder-)Zertifizierung von Studienpersonal.
6 Auswahl und Rekrutierung	5	Empfehlungen zur Stichprobenziehung, Dokumentation und Bewertung von Kontakten und fehlenden Rückmeldungen (sogenannte non-responder).
7 Datenmanagement und Studien-Informationstechnologie	11	Empfehlungen zur Datenverwaltung und Studientechnik, die eine Rolle bei der elektronischen Erfassung, Speicherung und Verarbeitung von Daten spielen.
8 Pretest und Pilotierung	7	Empfehlungen bezüglich der Testdatenerhebungsverfahren und der gesamten Studienlogistik vor dem Studienbeginn.
9 Datenerhebung	13	Empfehlungen zur Gewährleistung der ordnungsgemäßen Durchführung von Datenerhebungsverfahren sowie der transparenten Dokumentation von Problemen.
10 Geräte und Software	11	Empfehlungen zur Sicherstellung der ordnungsgemäßen Funktion und Nutzung von Datenerfassungsgeräten und -software.
11 Ergebnismitteilungen	6	Empfehlungen zur Kommunikation der Studienergebnisse an die Studienteilnehmer*innen.
12 Datenkontrollen, Reporting und Monitoring	14	Empfehlungen im Zusammenhang mit der Studie und der Datenüberwachung sowie der Berichterstattung und der Handhabung von Qualitätsproblemen.

Empfehlungskatalog (EPOS)

1	Studiendokumente	
ID	Empfehlungen	Erläuterungen
1	Studiendokumente (ID 1.1-1.13)	Die Empfehlungen in diesem Bereich umfassen die Erstellung und Organisation von Dokumenten, die das Studiendesign, die Durchführung, die Datenerhebung sowie die Verarbeitung und Archivierung der Daten regeln (3). Das Studienprotokoll dient als zentrale Grundlage, um wissenschaftliche Ziele, Design und Methodik der Studie zu dokumentieren (4-7). Ergänzende Dokumente wie Standardarbeitsanweisungen (SOPs) (8-10), Datenmanagementpläne (11-14), Qualitätsmanagementkonzepte (15) und Datenschutzrichtlinien (16-18) definieren spezifische Abläufe und Verantwortlichkeiten. Diese Dokumente tragen zur Standardisierung, Nachvollziehbarkeit und Qualitätssicherung der Studie bei und orientieren sich an etablierten Leitlinien wie der Guten Epidemiologischen Praxis (GEP) (1) und den FAIR-Prinzipien (19). Zudem umfassen die Empfehlungen spezifische Bereiche wie Notfallmanagement, Bioprobenmanagement (20, 21) und IT-Prozesse (22), um umfassende Studienabläufe zu gewährleisten (23-25). Der Umfang notwendiger Dokumente hängt stark vom Studiendesign ab.
1.1	Ein umfassendes Studienprotokoll beschreibt Hintergrund, Ziele, Design, Methodik und Durchführung der Studie.	Das Studioprotokoll (oder der Studienplan) umfasst den wissenschaftlichen Hintergrund, die Ziele, das Studiendesign, die Methodik, die Organisation, die Zeitpläne und gegebenenfalls zusätzliche statistische Überlegungen. Das Studienprotokoll definiert den „Zielzustand“ der Studie und dient als verbindliche Grundlage für die Umsetzung und Dokumentation. Es stellt die Nachvollziehbarkeit von Entscheidungen sicher und dient als Kontrollinstrument, um Abweichungen vom geplanten Vorgehen zu identifizieren und zu bewerten.
	Als Teil des Studienprotokolls oder in separaten Dokumenten sind folgende Aspekte einer Studie weiterführend geregelt (ID 1.2 – 1.7):	Im Folgenden sind verschiedene organisatorische und prozessuale Bereiche einer Studie aufgeführt, die im Rahmen des Studienprotokolls oder weiterer Dokumente einer Regelung bedürfen. Kontextabhängig ist zu entscheiden, welche der nachfolgenden Dokumente relevant sind. Die Empfehlungen zielen darauf ab, alle studienrelevanten Abläufe angemessen zu dokumentieren, ohne feste Vorgaben zur Organisation der Dokumente untereinander zu machen. Während bei kleineren Studien kurze Regelungen zu einzelnen Themen ausreichend sein können, erfordern umfangreiche und komplexe Studien eigenständige, detaillierte Dokumentationen in allen relevanten Bereichen.
1.2	Standardarbeitsanweisung	Eine Standardarbeitsanweisung (SOP) ist eine schriftliche Dokumentation, die den Schritt-für-Schritt-Prozess für die standardisierte und qualitativ hochwertige Datenerhebung beschreibt, beispielsweise bei einer Blutdruckmessung oder einem Interview. Für alle in einer Studie eingesetzten Messinstrumente und Erhebungsverfahren müssen entsprechende SOPs vorhanden sein, um eine einheitliche und reproduzierbare Datenerhebung zu gewährleisten. Ergänzend wird die Erstellung von Kurzversionen der SOPs („Kitteltaschen-Versionen“) empfohlen, um ihre Anwendung im Studienalltag zu erleichtern.

1.3	Datenmanagementplan	Der Datenmanagementplan dokumentiert alle Prozesse der Datenverarbeitung innerhalb einer Studie, von der Erhebung über Integration und Aufbereitung bis hin zur Bereitstellung für wissenschaftliche Analysen oder Archivierungen. Dabei werden alle Datenquellen, die zugehörigen Verantwortlichkeiten sowie die einzelnen Verarbeitungsschritte klar benannt. Besondere Beachtung wird dabei auf den Datenschutz und die Datensicherheit gelegt, sowie auf die Leitlinien zur nachhaltigen Aufbereitung, Speicherung und Nutzung der Daten gemäß den FAIR-Kriterien (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable). Zudem sollten syntaktische und semantische Standards für die Speicherung und den Transfer der Daten spezifiziert sein (z. B. syntaktisch: FHIR, OMOP, CDISC; semantisch: SNOMED CT, LOINC, UCUM, UMLS, ICD).
1.4	Teilnehmer*innenmanagement	Beschrieben sind Verantwortlichkeiten, Prozesse und Maßnahmen im Rahmen der Teilnehmer*innenauswahl und -gewinnung, die Erhebung von Einwilligungen sowie der Umgang mit Drop-Outs, Widerrufen oder Maßnahmen zur Kohortenpflege, wie Informationsanschreiben und Wiedereinladungen.
1.5	Qualitätsmanagement	Dokumente zum Qualitätsmanagement beschreiben Strukturen, Maßnahmen und Prozesse zur Sicherung einer hohen Qualität der Datenerhebung und Studiendaten sowie Maßnahmen zu deren Überprüfung. Wichtige Bestandteile des Qualitätsmanagements sind auch an anderer Stelle in EPOS beschrieben, wie Schulungsmaßnahmen, Zertifizierungen, Ergebnismitteilungen und Monitoring. Diese Bestandteile sollten schlüssig in ein übergeordnetes Konzept integriert sein, das hier beschrieben wird.
1.6	Datenschutz und Datensicherheit	Inhalt der Dokumente ist die Darlegung der Rechtsgrundlage der Datenerhebung sowie die datenschutzkonforme Haltung von Studiendaten und die Gewährleistung der informationellen Selbstbestimmung im Sinne der anzuwendenden Datenschutzgesetze (z. B. die Datenschutz-Grundverordnung, DSGVO). Bei Bedarf dienen diese zur Erlangung eines positiven Votums seitens des Datenschutzes (z. B. Datenschutzbeauftragte*r, Behörde). Spezifische Aspekte sind die Trennung von personenidentifizierbaren Daten (z. B. Name, Geburtsdatum, Adresse) und Studiendaten (alle in der Studie erhobenen Mess-, Befragungs- und Untersuchungsergebnisse). Je nach Bedarf umfasst das Dokument auch ein Sicherheitskonzept. Bei personenbezogenen Daten, insbesondere Gesundheitsdaten, ist ein Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten zu erstellen.
1.7	Ethikkonzept	Schriftlich festgehalten ist der Einklang der Studie mit ethischen Prinzipien gemäß der Deklaration von Helsinki der World Medical Association (WMA), sofern ein Votum einer Ethikkommission erforderlich ist. Wenngleich der Bezug zur Studienqualität eher mittelbar ist, kann das Votum qualitätsrelevante Strukturen und Prozesse der Studie betreffen. Das Ethikkonzept sollte, soweit erforderlich, auch Belange von vulnerablen Zielgruppen adressieren.
1.8	Informationstechnologie (IT)	Diese Dokumente beschreiben alle für die erfolgreiche Studiendurchführung erforderlichen informationstechnischen Prozesse und Strukturen. Dies umfasst beispielsweise die für die Datenerhebung und das Datenmanagement verwendete Software (z. B. REDCap), technische und personelle Schnittstellen, verwendete Standards (z. B. FHIR, CDISC), Sicherheitskonzepte, z. B. Backups, Systemvalidierung oder Katastrophenwiederherstellungspläne, sowie IT-Richtlinien und Benutzerkonzepte.

1.9	Notfallmanagement	Dokumente zum Notfallmanagement beschreiben den Umgang mit unerwarteten medizinischen Ereignissen und Notfällen bei Studienteilnehmer*innen und dem Studienpersonal während körperlicher und apparativer Untersuchung/en sowie der Bioprobenentnahme (z. B. Nadelstichverletzungen, Synkopen, Unfälle).
1.10	Management von biologischen Proben	Dokumente zur Handhabung biologischer Proben regeln den Umgang mit Bioproben während des gesamten Prozessverlaufs (Entnahme, Verarbeitung/Präanalytik, Lagerung, Transport, Auslagerung) unter Einhaltung relevanter Infektionsschutzmaßnahmen.
1.11	Studienort und Räumlichkeiten	Anforderungen an die räumlichen und örtlichen Bedingungen der Datenerhebung sind beschrieben, z. B. Lage, Zugang und Ausstattung. Dies ist besonders relevant für Studien mit wechselnden oder mehreren Untersuchungszentren, um vergleichbare Rahmenbedingungen sicherzustellen. In mobilen Studien können auch andere Orte, wie die Wohnungen der Studienteilnehmer*innen oder mobile Studieneinrichtungen (z. B. Studienbusse), einbezogen werden.
1.12	Statistischer Analyseplan (SAP)	Ist bereits vor der Studiendurchführung eine primäre Forschungsfrage definiert, zu deren Beantwortung eine Studie durchgeführt wird, ist es sinnvoll, vor Studienbeginn einen statistischen Analyseplan (SAP) zu erstellen. Dieser sollte auch eine Fallzahlplanung umfassen. Ein detailliert ausgearbeiteter SAP liefert wesentliche Erkenntnisse zu den Anforderungen an das Studiendesign, um sicherzustellen, dass die erhobenen Daten für den vorgesehenen Zweck geeignet sind.
1.13	Konzept für Inklusion und gerechte Auswahl	Dieses Dokument legt dar, wie im Studiendesign, in der Durchführung und bei den Analysen verschiedenste Bevölkerungsgruppen (z. B. Alter, Ethnizität, Behinderung, sexuelle Orientierung, sozioökonomischer Status) berücksichtigt werden. Dabei wird, soweit erforderlich, erläutert, wie potenziell unterrepräsentierte oder vulnerable Gruppen eingeschlossen werden und welche Maßnahmen zur Gewährleistung von Fairness und zur Vermeidung von Diskriminierung oder systematischer Benachteiligung ergriffen werden.

2	Dokumentenmanagement	
ID	Empfehlungen	Erläuterungen
2	<p>Erstellung von Studiendokumenten (ID 2.1 – 2.5)</p> <p>Handhabung von Studiendokumenten (ID2.6-2.10)</p> <p>Modifikation von Studiendokumenten (ID2.11-2.12)</p>	<p>Die Empfehlungen in diesem Bereich beziehen sich auf Maßnahmen zur Erstellung, Prüfung und Archivierung von Studiendokumenten, um deren Qualität, Transparenz und langfristige Nutzbarkeit zu gewährleisten (4, 5, 24). Dies umfasst die Fachexpertise der Autor*innen, deren Strukturen, aber auch Verfahrensaspekte wie die Dokumentenfreigabe, den Empfang und die Kenntnisnahme durch die Nutzer*innen sowie der leichte Zugang zu gültigen Dokumenten (3, 9, 10). Für eine nachhaltige Archivierung und Wiederauffindbarkeit sollten Dokumente auf langfristig gepflegten Plattformen gespeichert werden (13). Endgültige Dokumente sollten mit digitalen Identifikatoren (DOIs) (26) veröffentlicht werden, um ihre Nachnutzung zu erleichtern, etwa durch Wissenschaftler*innen, um die Qualität der Datenerhebung besser beurteilen zu können (27, 28). Rückmeldeschleifen und die vollständige Dokumentation von Änderungen gewährleisten kontinuierliche Verbesserungen und Anpassungen an veränderte Anforderungen (3).</p>
2.1	Studiendokumente werden durch Personal mit hoher Fachexpertise erstellt.	Grundlage für jedes qualitativ hochwertige Studiendokument ist die geeignete Fachexpertise der Autor*innen, weshalb diese für jedes Dokument sichergestellt sein sollte. Dies bedeutet, dass Personen mit relevanter Erfahrung und Fachwissen in die Erstellung einbezogen werden müssen, um die Qualität der Dokumente zu gewährleisten.
2.2	Studiendokumente orientieren sich an etablierten und geprüften Vorlagen bzw. Standards.	Bei der Erstellung von Studiendokumenten, wie z. B. Studienprotokollen oder Dokumenten zu Datenerhebung, Datenschutz etc., wird auf etablierte und geprüfte Vorlagen aus vergleichbaren Studien zurückgegriffen bzw. es werden etablierte Standards genutzt. Dies trägt zu einer höheren Qualität der Dokumente bei und verbessert deren Vergleichbarkeit zwischen Studien. Neuentwicklungen von Dokumenten ohne gründliche Recherche zur Existenz geeigneter Vorlagen sollten vermieden werden.
2.3	Studiendokumente werden durch qualifizierte Sachexperten auf deren Eignung überprüft.	Studiendokumente müssen fachlich korrekt, benutzerfreundlich und für die Zielgruppe verständlich sein. Daher sollten Personen mit geeigneter Expertise die Studiendokumente kontrollieren und abnehmen. Autor*innen und Prüfer*innen von Studiendokumenten sollten dabei nicht identisch sein.
2.4	Die Freigabe der Studiendokumente erfolgt in einem eigenen dokumentierten Prozessschritt.	Die formale, unabhängige und dokumentierte Freigabe ist eine weitere Sicherheitsinstanz, um die Qualität der Studiendokumente sicherzustellen.
2.5	Innerhalb einer Dokumentenklasse folgen Formate und die Gliederung einer einheitlichen Struktur.	Durch eine einheitliche Struktur wird die Übersicht erleichtert, ein schnellerer Zugriff auf notwendige Informationen ermöglicht und die Vergleichbarkeit zwischen Dokumenten erhöht. Eine Dokumentenklasse können z.B. SOPs sein. Ein Beispiel ist die Erwähnung von Ein- und Ausschlusskriterien für Untersuchungen in SOPs unter der immer gleichen Abschnittsnummer. Dokumentenvorlagen sind für die Erstellung einheitlicher Studiendokumente hilfreich.

2.6	Der Bearbeitungsstatus und die Gültigkeit von Studiendokumenten sind klar erkennbar.	Stets muss gewährleistet sein, dass der Bearbeitungsstatus und die Gültigkeit von Studiendokumenten eindeutig nachvollziehbar sind. So können Dokumente mit dem Status „Entwicklung“, „Produktiv“ oder „Archiviert“ gekennzeichnet werden, oder definierte Value Sets (z. B. HL7) können für die Verarbeitungsstatus verwendet werden. Dadurch wird vermieden, dass beispielsweise ungeprüfte Entwicklungsfassungen von SOPs versehentlich als Grundlage zur Datenerhebung verwendet werden.
2.7	Der Erhalt und die inhaltliche Kenntnis von Studiendokumenten durch deren Anwender*innen sind dokumentiert.	Es muss sichergestellt werden, dass Studiendokumente wirklich erhalten und gelesen wurden. Das können z.B. SOPs durch Untersucher*innen in ihrer gültigen Fassung sein. Der Empfang und die inhaltliche Kenntnisnahme der Studiendokumente sollten daher durch die Anwender*innen dokumentiert sein, z.B. mittels Unterschrift oder einer elektronischen Lesebestätigung durch ein Dokumentenmanagementsystem.
2.8	Studiendokumente sind für die Nutzer leicht zugänglich.	Nutzer müssen ohne großen Aufwand jederzeit auf die gültigen Studiendokumente zugreifen können. Insbesondere bei größeren Dokumentensammlungen muss eine geeignete und transparente Ablage gewährleistet sein. Je nach Anforderung sollten die Dokumente in elektronischer oder gedruckter Form im direkten Arbeitsumfeld bereitgestellt werden.
2.9	Alle Studiendokumente werden nachhaltig archiviert.	Durch geeignete Speicher- und Archivierungsverfahren wird sichergestellt, dass Studiendokumente in Zukunft auffindbar, zugänglich und nutzbar sind. Vorzugsweise sollten alle Studienunterlagen, einschließlich Entwicklungsversionen, dauerhaft auf einer langfristigen Plattform, mindestens für interne Zwecke, zur Verfügung gestellt werden.
2.10	Finale Studiendokumente sind mit eindeutigen digitalen Identifikatoren (DOIs) publiziert.	Die Verwendung von eindeutigen digitalen Identifikatoren, sogenannten Digital Object Identifier (DOIs), gewährleistet die weltweit eindeutige Identifikation von Dokumenten. Dies erleichtert langfristig eindeutig Bezüge zu den Rahmenbedingungen der Datenerhebungen, um z. B. qualitätsrelevante Aspekte nachzuvollziehen. Die Vergabe von DOIs erfolgt über die veröffentlichenden Organisationen (z. B. MedRXiv, arXiv, Research Square, Zenodo). Wegen der Anforderungen an die Vergabe von DOIs empfiehlt sich dies nur für finale Versionen von Studiendokumenten. Ein weiterer Vorteil der Nutzung von DOIs liegt in der Zitierbarkeit der Studiendokumente. Darüber hinaus ist es empfehlenswert, durch die Angabe von Lizenzen wie Creative Commons (CC) die Voraussetzungen zur Nachnutzung von Studiendokumenten zu regeln.
2.11	Rückmeldeschleifen sind strukturiert verfügbar, um Feedback zur Verbesserung der Studiendokumente einzuholen.	Studiendokumente können Fehler enthalten, veraltet, unvollständig oder in ihrer Verständlichkeit verbesserungsbedürftig sein. Daher ist es vorteilhaft, ein geregeltes Verfahren zur Sammlung von Feedback zu implementieren. Basierend auf diesem Feedback können je nach Bedarf aktualisierte und verbesserte Versionen erstellt werden.
2.12	Änderungen der Studiendokumente sind vollständig dokumentiert.	Studiendokumente sind selten statisch und werden aufgrund veränderter Rahmenbedingungen oder wegen Korrekturen und inhaltlicher Ergänzungen oft aktualisiert. Solche Änderungen müssen nachvollziehbar dokumentiert werden. Dies wird durch Dokumentenversionen, Amendements, Änderungszusammenfassungen oder Hervorhebungen im Text sichergestellt. Dazu sollte ein einheitliches Versionierungsschema im Vorfeld festgelegt

		werden, das einer standardisierten Struktur (z. B. chronologische Kennziffern) folgt.
--	--	---

3	Auswahl der Mess- und Erhebungsinstrumente	
ID	Empfehlungen	Erläuterungen
3	Auswahl der Messinstrumente und Erhebungsverfahren (ID 3.1 – 3.12)	Die Empfehlungen dieses Bereichs definieren den Qualitätsanspruch an die Messinstrumente und Erhebungsverfahren (3, 29). Sie beinhalten deren Eignung für die Beantwortung der Forschungsfragen, die Eignung für die Studienstichprobe, die Messgenauigkeit der Verfahren sowie deren externe Vergleichbarkeit (1, 30, 31). Die Minimierung von Informationsbias steht dabei im Mittelpunkt (7, 32, 33). Verschiedene Empfehlungen dieses Bereichs stehen in einem Spannungsverhältnis zueinander, wie z. B. die umfassende Erhebung von Daten für eine Forschungsfrage versus Zeit- und Ressourcenökonomie (34).
3.1	Die Messinstrumente und Erhebungsverfahren liefern alle Daten und Materialien, die für die Beantwortung der Forschungsfragen erforderlich sind.	Die Studie muss in der Lage sein, die zur Beantwortung relevanter Forschungsfragen erforderlichen Daten und Materialien zu liefern. Dieser Prüfpunkt umfasst daher die geeignete qualitative Auswahl der Messinstrumente und Erhebungsverfahren hinsichtlich primärer und sekundärer Studienendpunkte, Expositionen oder Prädiktoren, Kontrollvariablen bzw. Confounder. Insbesondere Letzteres steht oft nicht ausreichend im Fokus. Die Auswahl sollte Anforderungen aus den beabsichtigten statistischen Analysen berücksichtigen, weshalb Statistiker und Methodiker beteiligt werden sollten. Materialien können z. B. Biomaterialien sein, die verwendet werden, um auf deren Basis die erforderlichen Daten zu generieren.
3.2	Die Messinstrumente und Erhebungsverfahren sind für die Studienpopulation geeignet.	Messinstrumente und Erhebungsverfahren sollten im Regelfall nur in den Populationen eingesetzt werden, für die sie entwickelt wurden, also z.B. kein Einsatz von Fragebögen zur Lebensqualität Erwachsener bei Kindern. Auch sollten sie nach Bedarf populationstypische Merkmalsausprägungen berücksichtigen, z.B. landesübliche Klassifikationen sozioökonomischer Merkmale. Zudem ist eine ausreichende Akzeptanz und Nutzbarkeit auf Seiten der Studienteilnehmer*innen wichtig. So kann ein Online-Fragebogen für eine ältere Population ungeeignet sein, obwohl dieser Fragebogen in Papierform für diese Personengruppe entwickelt wurde.
3.3	In interkulturellen Studien sollten alle Studienmaterialien so angepasst werden, dass sie vergleichbar sind	Validierte Übersetzungen, Rückübersetzungen und prätestende Überprüfungen sind unerlässlich, um inhaltliche Klarheit und konzeptionelle Übereinstimmung sicherzustellen, z. B. für Fragebögen, Einwilligungsformulare, SOPs. Wann immer möglich, sollte das Forschungsteam Fachleute für kulturelle Adaption hinzuziehen oder mit lokalen Akteur*innen zusammenarbeiten, um kulturelle Normen und Besonderheiten zu berücksichtigen.
3.4	Eingesetzt werden valide und reliable Messinstrumente und Erhebungsverfahren.	Die eingesetzten Messinstrumente und Erhebungsverfahren müssen die zu erhebenden Messgrößen korrekt erfassen. Hierfür sollten Gütekriterien der Reliabilität und Validität in vergleichbaren Populationen quantifiziert worden sein. Ergänzend können auch andere Informationen verwendet werden, um Rückschlüsse auf die Güte eines Messinstruments oder Erhebungsverfahrens zu ziehen, z. B. technische Angaben zur Messgenauigkeit von Geräten.

3.5	Liegen aus Vorstudien keine Information zur Validität und Reliabilität der geplanten Messinstrumente und Erhebungsverfahren vor, werden diese im Rahmen der Studie gewonnen.	Liegen keine oder keine übertragbaren Informationen zur Güte der Messungen vor, sollte die Evaluation der Messinstrumente und Erhebungsverfahren im Vorfeld einer Studie stattfinden. Die Evaluation vor Studienbeginn kann insbesondere bei innovativen Verfahren aus logistischen Gründen nicht möglich sein. In diesem Falle sollte während der frühen Studienphase eine begleitende Überprüfung erfolgen.
3.6	Die ausgewählten Messinstrumente und Erhebungsverfahren sind national bzw. international als Standardverfahren für einen Forschungsgegenstand akzeptiert und gängig.	Die Verwendung etablierter und weit akzeptierter Messinstrumente und Datenerhebungsmethoden verbessert nicht nur die Qualität der Studienergebnisse, sondern erhöht auch deren Akzeptanz und erleichtert eine breitere Vergleichbarkeit.
3.7	Bevorzugt werden Messinstrumente und Erhebungsverfahren, die Ergebnisse nach national wie international etablierten Klassifikationen liefern.	Die Verwendung etablierter Klassifikationen erleichtert den Vergleich und das Zusammenfassen der Daten verschiedener Studien. Beispiele für Klassifikationen sind unter anderem die International Standard Classification of Education (ISCED) für Bildungsabschlüsse, die International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems (ICD) für die Klassifikation von Krankheiten oder SNOMED-CT. Gültige Codes sollten dabei klar definiert werden. Die Verwendung von Freitexten bei der Eingabe sollte vermieden werden.
3.8	Die eingesetzten Messinstrumente und Erhebungsverfahren gewährleisten die Vergleichbarkeit mit Referenzstudien.	Referenzstudien beziehen sich auf Studien, mit denen vergleichende oder gemeinsame Analysen geplant sind. Deren Messinstrumente und Erhebungsverfahren oder stark vergleichbare Verfahren sollten dabei zum Einsatz kommen, um ein valides Vorgehen zu gewährleisten. Im Einzelfall kann dies zu Entscheidungskonflikten führen, sofern die in den Referenzstudien eingesetzten Verfahren den vorgenannten Empfehlungen nicht entsprechen. In diesem Fall ist zu erwägen, ob verschiedene Messinstrumente und Erhebungsverfahren parallel eingesetzt werden.
3.9	Die Auswahl der Messinstrumente und Erhebungsverfahren ermöglicht eine zeitsparende und ressourcenökonomische Durchführung der Datenerhebung.	Messinstrumente und Erhebungsverfahren sollten zeitsparend und ressourcenökonomisch durchführbar sein. Bei sonst gleicher Eignung sollten diejenigen Verfahren verwendet werden, die den geringsten Zeitaufwand verursachen und am wenigsten invasiv sind. Dies dient auch der Erhöhung der Akzeptanz, indem die Belastung der Studienteilnehmer*innen reduziert wird. Im Zweifelsfall ist die Messgüte der eingesetzten Verfahren gegenüber der Empfehlung zur Zeit- und Ressourcenökonomie prioritär zu werten.
3.10	Die Auswahl der Messinstrumente und Erhebungsverfahren minimiert Risiken für die Studienteilnehmer*innen.	Es werden Messinstrumente und Erhebungsverfahren ausgewählt, welche die Durchführungsrisiken für die Studienteilnehmer*innen minimieren. Neben der ethischen Relevanz dieser Empfehlung dient dies unter methodischen Gesichtspunkten auch der Erhöhung der Akzeptanz und Teilnahmebereitschaft an den Datenerhebungen. Diese Anforderung ist insbesondere bei invasiven Verfahren von Bedeutung.
3.11	Die Auswahl der Messinstrumente und Erhebungsverfahren entspricht den	Die eingesetzten Messinstrumente müssen den Vorgaben des Studienprotokolls entsprechen. Abweichungen müssen begründet werden. Gründe können unter anderem bessere Verfahren sein, die zum Zeitpunkt der Planung nicht

	Anforderungen aus dem Studienprotokoll.	verfügbar waren, die Nichtverfügbarkeit geplanter Verfahren oder die Nichteinhaltung der oben genannten Empfehlungen, die eine andere Auswahl rechtfertigen.
3.12	Alle eingesetzten Messinstrumente und Erhebungsverfahren sind detailliert beschrieben.	Die Namen der verwendeten Geräte, Versionsnummern, Softwareversionen, Quellen für Dokumente mit DOI und andere Informationen zur Herkunft müssen vollständig dokumentiert werden, um die Übereinstimmung mit den Anforderungen des Studienprotokolls sicherzustellen und eine detaillierte rückwirkende Überprüfung des Studiendurchlaufs zu ermöglichen.

4	Organisationsstruktur	
ID	Empfehlungen	Erläuterungen
4	Verantwortlichkeiten (ID 4.1 - 4.4) Kommunikation (ID 4.5 - 4.6) Übergabemanagement (ID 4.7)	Die Empfehlungen dieses Bereichs beziehen sich auf die Verantwortlichkeiten während der Studiendurchführung (24), deren Dokumentation sowie Anforderungen an die Kommunikation zwischen den Studienbeteiligten und Maßnahmen des Wissensmanagements, um reibungslose Abläufe zu gewährleisten (29, 35). Je nach Komplexität der Studie kann dies eine differenzierte Rollenverteilung umfassen, wobei Fachexpert*innen mit methodischer und klinischer Expertise die Datenerhebung konzipieren und begleiten, während z. B. Gerätebeauftragte für die technische Instandhaltung der Messinstrumente zuständig sind (36). Qualitätsbeauftragte überwachen die Einhaltung der Datenerhebungsprozesse und leiten Korrekturmaßnahmen ein (3, 15). Regelmäßige Besprechungen fördern die Teamkohäsion und erleichtern die Erkennung von Abweichungen (3). Eine offene Fehlerkultur ist besonders in großen Organisationen von Bedeutung (12).
4.1	Verantwortlichkeiten in der Studiendurchführung sind dokumentiert.	Die Verantwortlichkeiten für die Verteilung und Erledigung von Aufgaben und Pflichten während der Studiendurchführung sind schriftlich dokumentiert. Dies dient auch der geeigneten Kommunikation zwischen den an der Durchführung der Studie beteiligten Personen (u. a. Datenerhebungsteam, Teilnehmer*innenmanagement, Datenmanagement, Data Stewards, IT, Qualitätsmanagement, Wissenschaftler*innen, Studienleitung). Die Dokumentation sollte die verantwortlichen Personen, ihre Stellvertreter*innen und andere Teilnehmer*innen auflisten.
4.2	Fachexpert*innen stehen zur Verfügung für die Supervision der Datensammlung mit jedem Messinstrument und Erhebungsverfahren	Zur Gewährleistung korrekter Datenerhebungen wird die Expertise von Fachexpert*innen für die verwendeten Messinstrumente und Erhebungsverfahren benötigt. Dies umfasst die Konzeption und Durchführung der Datenerhebung, Maßnahmen der Qualitätssicherung sowie die Auswertung und Interpretation der erhobenen Daten. In Abhängigkeit von der Komplexität des Erhebungsverfahrens kann es sinnvoll sein, ein Team von Personen mit klinischer (z. B. Radiologin/e für MRT, Kardiologin/e für EKG) und methodischer Expertise (z. B. Epidemiologen) zu benennen.
4.3	Für jedes apparative Erhebungsverfahren steht ein/e Gerätebeauftragte/r zur Verfügung.	Gerätebeauftragte sind für die ordnungsgemäße Verwendung, Kalibrierung und Wartung der Geräte, für Kontrollmessungen und für die Bearbeitung von Problemen verantwortlich. Dies trägt dazu bei, technische Probleme während der Messvorgänge zu reduzieren und ermöglicht eine schnellere Problemlösung. Es sollte ein Plan existieren, der festlegt, wann ein technischer Aufsichtsbeamter hinzugezogen werden soll. Im Gegensatz zu den zuvor genannten Experten liegt hier der Fokus auf dem technischen Aspekt. Eine Differenzierung dieser Rollen ist in größeren Studien häufiger.
4.4	Für die Qualitätssicherung des gesamten Datenerhebungsprozesses stehen	Qualitätsbeauftragte sind für die korrekte Implementierung und Durchführung aller Datenerhebungsprozesse verantwortlich. Sie identifizieren potenzielle Probleme und empfehlen und überwachen Korrekturmaßnahmen. Die

	Qualitätsbeauftragte zur Verfügung.	Funktion der/s Qualitätsbeauftragten sollte außerhalb des Datenerhebungsteams verortet sein, sofern dies die personelle Ausstattung zulässt. Im Falle größerer Studien kann es sinnvoll sein, unterschiedliche Qualitätsbeauftragte für verschiedene Messinstrumente und Erhebungsverfahren zu benennen.
4.5	Geeignete Kommunikationsstrukturen und Arbeitsabläufe stellen den regelmäßigen Austausch im Studienteam sicher.	Eine regelmäßige Kommunikation, z. B. durch feste Besprechungstermine, ist wesentlich zur Gewährleistung funktionaler Prozessabläufe. Dadurch können Soll-Abweichungen frühzeitiger detektiert und Lösungen erarbeitet werden. Zudem stärkt dies die Teamzusammengehörigkeit, was sich ebenfalls positiv auf die Qualität der Datenerhebung auswirken kann. Zum Einsatz kann, je nach Umfeld, auch geeignete Kommunikationssoftware kommen. Sitzungen sollten protokolliert werden.
4.6	In der Organisation sind Wege zur Kommunikation von Fehlern und Problemen definiert.	Wichtig ist eine Kultur zur transparenten Handhabung von Fehlern und Problemen, um diese effizient zu beheben. Neben der Kommunikation innerhalb bestehender Strukturen und Hierarchien sind dabei, insbesondere in größeren Organisationen, Wege außerhalb der normalen hierarchischen Strukturen zu definieren für den Fall, dass eine geeignete Handhabung von Problemen innerhalb dieser nicht möglich erscheint.
4.7	Ein Wissens- und Übergabemanagement bei Personalwechsel verhindert den Verlust von studienspezifischem Wissen.	Es ist sicherzustellen, dass Personalweggänge nicht mit dem Verlust von Know-how einhergehen. Erreicht wird dies durch geeignete Dokumentationen (z. B. Übergabeprotokolle), SOPs, Workflows, Schulungen und Teamkommunikation, durch die relevantes Wissen für die Organisation verfügbar gehalten wird. Darüber hinaus hilft eine angemessene Einarbeitung neuer Mitarbeiter, das wesentliche Wissen innerhalb der Organisation zu bewahren.

5	Qualifizierung des Datenerhebungspersonals	
ID	Empfehlungen	Erläuterungen
5	Qualifikationsvoraussetzungen (ID 5.1) Schulungen (ID 5.2 – 5.6) Zertifizierungen (ID 5.7 – 5.10) Nachschulungen und Rezertifizierungen (ID 5.11 – 5.12) Dokumentation (ID 5.13) Interkulturelle Schulungen (ID 5.14)	Die Empfehlungen dieses Kapitels beziehen sich auf ein umfassendes Qualifikations- und Zertifizierungskonzept, um auf eine SOP-konforme Datenerhebung vorzubereiten (3). Zudem ist das Studienpersonal geeignet auszuwählen und zu qualifizieren, um hohe Standards bei der Erhebung der Daten zu gewährleisten (1). Während des Einsatzes sind darüber hinaus Maßnahmen zu ergreifen, um das erforderliche Niveau zu halten (37). Dies umfasst Qualifikationsanforderungen für jedes Erhebungsverfahren sowie praktische Erfahrungen und Kenntnisse mit den eingesetzten Verfahren (36). Wichtig ist ebenfalls ein Fokus auf soziale Kompetenzen im Umgang mit Studienteilnehmer*innen. Zertifizierungen stellen die operative Einsatzfähigkeit des Personals sicher und sollten für jedes fehleranfällige Verfahren durchgeführt werden. Regelmäßige Nachschulungen und Rezertifizierungen tragen zur Sicherstellung einer gleichbleibenden Qualität bei (12, 38). Eine begleitende Dokumentation aller Maßnahmen ist wichtig, um jederzeit die Einhaltung der Einsatzvoraussetzungen überprüfen zu können.
5.1	Qualifikationsvoraussetzungen für das Datenerhebungspersonal sind für jedes Erhebungsverfahren definiert.	Das datenerhebende Personal muss eine ausreichende Qualifikation mitbringen, um die für die Datenerhebungen erforderlichen Fertigkeiten zu erlernen. Dafür sind studien- und verfahrensspezifische Qualifikationsvoraussetzungen zu definieren. Diese sollten neben formalen Abschlüssen (Aus-, Weiter-, und Fortbildungen) auch spezifische Erfahrungen und Kenntnisse mit den Messinstrumenten und Erhebungsverfahren umfassen.
5.2	Für jedes Erhebungsverfahren erfolgen Schulungen des Datenerhebungspersonals vor dessen Einsatz.	Schulungen stellen Kenntnisse und Fertigkeiten der studienspezifischen Anforderungen sicher. Diese können sowohl vor Studienbeginn als auch im laufenden Datenerhebungsprozess stattfinden. Für die Organisation und Dokumentation empfiehlt sich die Erstellung eines Schulungskonzepts, einschließlich Schulungsplan, Schulungsunterlagen und Schulungsnachweisen. Derartige Konzepte und Begleitmaterialien sollten während des Studienverlaufes möglichst nicht modifiziert werden, um Untersuchungen nach einem Standard zu gewährleisten.
5.3	Schulungen werden von Fachexpert*innen geleitet.	Schulungen sollten durch Personen geleitet werden, die eine hohe Expertise in den jeweiligen Messinstrumenten und Erhebungsverfahren haben. Alternativ können Schulungen von erfahrenen Ermittlern durchgeführt werden. Ausgebildete Trainer („Train the Trainer“) eignen sich besonders für multizentrische Studien.
5.4	Anforderungen an und Lernziele für Schulungen sind für die Durchführung jedes Erhebungsverfahrens definiert.	Qualitativ hochwertige Schulungen brauchen klar definierte Anforderungen und Lernziele. Die Anforderungen sind studien- und verfahrensspezifisch definiert und sollten neben den Vorgaben für theoretische Grundlagen und praktische Übungen auch das methodische Vorgehen (z. B. didaktische Medien) und organisatorische Vorgaben (z. B. Dauer, Umfang der Schulung) beinhalten. Neben der Untersuchungsdurchführung sollten Schulungen verfahrensabhängig auch Inhalte wie Notfallmanagement, Ergebnisrückmeldungen oder Datenschutz berücksichtigen.
5.5	Schulungen werden durch multimediale Methoden unterstützt.	Schriftliche Dokumente zu Untersuchungen lassen oft einen großen Interpretationsspielraum. So können Bilder und Videos die standardisierte Vermittlung der Schulungsinhalte unterstützen, weil diese klarer vermitteln können, wie

		methodisch vorzugehen ist. Multimediale Methoden, wie Webinare, Online-Tutorials und E-Learning-Programme, fördern zudem die Reichweite von Schulungsmaßnahmen, was insbesondere bei multizentrischen Studien oder für Replikationen durch andere Studien von Vorteil ist.
5.6	Schulungen umfassen soziale Kompetenzen im Umgang mit Studienteilnehmer*innen.	Soziale Kompetenzen sind wichtig für zielführende Interaktionen mit den Studienteilnehmer*innen sowie im Studienteam. Dadurch wird auch die Studienqualität verbessert. Kompetenzen betreffen zum Beispiel den Umgang mit Unzufriedenheit sowie Konfliktlösung, Empathie oder Teamfähigkeit.
5.7	Die Einsatzfähigkeit des Datenerhebungspersonals wird für jedes fehleranfällige Erhebungs- und Messverfahren durch Zertifizierungen überprüft.	Zertifizierungen dienen als Nachweis dafür, dass Messinstrumente und Erhebungsverfahren fachgerecht eingesetzt werden können. Zertifizierungen sollten sowohl die Prozess- als auch die Ergebnisqualität umfassen. Zertifizierungen auf der Prozessebene überprüfen, ob die Datenerhebung standardisiert gemäß der SOP erfolgt. Zertifizierungen der Ergebnisqualität fokussieren auf die Reliabilität und Validität der Datenerhebung. Bewertungskriterien für das Bestehen einer Zertifizierung sollten kriterienorientiert vorab festgelegt werden.
5.8	Eine bestandene Zertifizierung ist Voraussetzung für den Einsatz des Datenerhebungspersonals einer Studie.	Die Notwendigkeit der erfolgreichen Zertifizierung vor dem Einsatz sollte für jedes Verfahren und für das gesamte Datenerhebungspersonal bestehen. Erfolgreich bestandene Zertifizierungen werden z. B. durch ein Zertifikat oder eine Teilnahmebescheinigung dokumentiert.
5.9	Zertifizierungen werden für jedes Verfahren so konzipiert, dass sie gleich schwer zu bestehen sind.	Eine Herausforderung ist es, Zertifizierungen für ein bestimmtes Verfahren unter vergleichbaren Bedingungen stattfinden zu lassen. Insbesondere der Schwierigkeitsgrad in Hinblick auf deren Bestehen muss vergleichbar sein. Dies zu gewährleisten ist eine Herausforderung, weil dies bedeutet, dass z. B. die Verteilungen der interessierenden Messgrößen zwischen Zertifizierungen ähnlich sein müssen.
5.10	Die Gültigkeitsdauer von Zertifizierungen ist für jedes Verfahren festgelegt.	Erfolgreich bestandene Zertifizierungen sind eine Momentaufnahme. Je mehr Zeit vergeht, desto weniger aussagekräftig sind vergangene Ergebnisse. Daher sollte vorab festgelegt sein, für welchen Zeitraum eine Zertifizierung gilt. Ergänzend sollten auch Mindestzahlen an Befragungen, Untersuchungen etc. definiert werden, die für die Beibehaltung einer Zertifizierung notwendig sind. So kann es sinnvoll sein, die Dauer der Gültigkeit zu reduzieren, wenn keine ausreichende Praxis bei einem Verfahren besteht.
5.11	Nachschulungen und Rezertifizierungen erfolgen regelmäßig für fehleranfällige Verfahren.	Regelmäßige Nachschulungen und Rezertifizierungen tragen zu einer gleichbleibenden Prozess- und Ergebnisqualität von Messungen und Datenerhebungen bei. Insbesondere bei fehleranfälligen Verfahren spielt dies eine unverzichtbare Rolle. Nachschulungen und Rezertifizierungen sollten selbst dann erfolgen, wenn keine Auffälligkeiten beobachtet wurden. Je nach Verfahren sind feste Intervalle, z. B. quartalsweise, halbjährlich, jährlich während eigens dafür vorgesehener Schulungs- und Zertifizierungstage empfehlenswert.
5.12	Nachschulungen und Rezertifizierungen erfolgen flexibel in Reaktion auf Ergebnisse von Qualitätskontrollen.	Sofern bei Zertifizierungen, Site Visits oder Datenqualitätskontrollen relevante Mängel festgestellt werden, muss die Möglichkeit bestehen, Nachschulungen und Rezertifizierungen durchzuführen. Dies erfordert die Möglichkeit, Zeitpläne je nach Größe der Mängel flexibel anzupassen. Es können auch Pufferzeiten vorgesehen werden, um auf unvorhergesehene Notwendigkeiten flexibel reagieren zu können.
5.13	Die Teilnahme an Schulungen und	Während einer Studie muss immer klar dokumentiert werden, wer an welchen Schulungen und Zertifizierungen

	Zertifizierungen ist dokumentiert.	teilgenommen hat, wann diese stattfanden und welches Erfolgsniveau erreicht wurde. Dies stellt sicher, dass jederzeit überprüft werden kann, ob die Anforderungen für die Bereitstellung von Prüfungen und Datensammlungen erfüllt werden.
5.14	In interkulturellen Studien wird das Personal für die Datenerhebung hinsichtlich kultureller Kompetenzen geschult und bei Bedarf wird Mehrsprachigkeit sichergestellt.	Interkulturelle Kommunikationsfähigkeiten unterstützen die Vermeidung von Missverständnissen und stärken das Vertrauen zu Teilnehmenden aus unterschiedlichen Herkunftsländern. Datenerhebendes Personal sollte eine ausreichende Schulung zu kulturspezifischen Themen (z. B. kulturelle Normen, Gesundheitsvorstellungen, Stigmatisierung) erhalten. Je nach Bedarf sollten mehrsprachiges Personal oder professionelle Übersetzer*innen zur Verfügung stehen. Dies umfasst auch ein Bewusstsein für kulturell angemessene Körpersprache und Anredeformen.

6	Auswahl und Rekrutierung	
ID	Empfehlungen	Erläuterungen
6	Stichprobenauswahl und Rekrutierung (ID 6.1 – 6.3) Selektionsbias (ID 6.4 – 6.5)	<p>Ein entscheidender Erfolgsfaktor für eine Studie ist die Minimierung des Selektionsbias, um die Generalisierbarkeit der Studienergebnisse auf die intendierte Zielpopulation sicherzustellen (39, 40). Hierfür sind geeignete und gut dokumentierte Maßnahmen zur Planung, Durchführung und Bewertung der Stichprobenauswahl sowie der Rekrutierung erforderlich, die den Vorgaben des Studienprotokolls entsprechen sollten (41, 42). Abweichungen von diesen Vorgaben müssen fundiert begründet werden. Eine vollständige Dokumentation aller Rekrutierungsprozesse, einschließlich aller Kontakte und Kontaktversuche, ist essenziell, um die Qualität der Rekrutierung zu beurteilen und mögliche Quellen von Bias zu identifizieren (1, 43).</p> <p>Da in der Regel ein relevanter Anteil der Zielpopulation nicht an der Studie teilnimmt, sollten Gründe für die Nichtteilnahme möglichst detailliert und strukturiert erhoben werden (44, 45).</p>
6.1	Die Stichprobenziehung und die Rekrutierungsauswahl minimieren das Risiko eines Selektionsbias.	Die Kernfrage lautet, ob die Studie basierend auf der intendierten Stichprobe in der Lage ist, relevante Ergebnisse für die beabsichtigte Zielpopulation zu generieren. Selektionsbias kann die Generalisierbarkeit der Studienergebnisse dahingehend beeinträchtigen. Daher muss bei der Stichprobenauswahl und der Rekrutierung sichergestellt werden, dass das Risiko hierfür so weit wie möglich minimiert wird.
6.2	Die Stichprobenziehung und die Rekrutierungsauswahl entsprechen den Vorgaben im Studienprotokoll.	Alle Abweichungen müssen dokumentiert, begründet und genehmigt werden. Dies gilt beispielsweise, wenn zusätzliche Informationen zu einer Neubewertung der im Studienprotokoll festgelegten Methoden führen, die sie weniger geeignet machen als alternative Rekrutierungsmethoden.
6.3	Die Stichprobenrekrutierung ist vollständig dokumentiert.	Diese Empfehlung zielt auf die vollständige Dokumentation des Vorgehens bei der Gewinnung der Stichprobe. Dies umfasst insbesondere auch alle Kontakte und Kontaktversuche, wie Einladungsschreiben, Telefon-/Online-Kontakte oder Hausbesuche. Eine detaillierte Kenntnis dieser Kontakte und Kontaktversuche ist wichtig für die Beurteilung der Qualität der Rekrutierungsprozesse und möglicher Quellen von Bias. Empfehlenswert ist spezifische Software für die Rekrutierung, die eine Dokumentation gewährleistet.
6.4	Gründe der Nichtteilnahme an der Studie sind möglichst umfassend und strukturiert zu erheben.	Die Erhebung von Nichtteilnahmegründen ist ein wesentlicher Bestandteil der Rekrutierungsphase von Studienteilnehmern. Die genaue Kenntnis der Gründe für eine Nichtteilnahme kann es ermöglichen, die Compliance zur Teilnahme im weiteren Studienverlauf durch geeignete Maßnahmen zu erhöhen, bzw. den potenziellen Selektionsbias besser zu verstehen und für Analysen angemessen zu berücksichtigen. Daher sollten Gründe für die Nichtteilnahme an einer Studie detailliert und strukturiert erfasst werden, z.B. durch Befragung von Nichtteilnehmern.

6.5	Merkmale der Studienteilnehmer*innen werden mit denen der Nichtteilnehmer*innen bzw. der Zielpopulation verglichen.	Der Vergleich von Studienteilnehmer*innen mit Nichtteilnehmer*innen bzw. der Zielpopulation anhand von Merkmalen, die für die Forschungsfragestellungen wesentlich sind, ist notwendig, um Selektionsbias abzuschätzen. Dafür können verschiedene Methoden zum Einsatz kommen. Einerseits können Nichtteilnehmerbefragungen genutzt werden, allerdings ist hierbei die niedrige Response typischerweise ein Problem. Weiterhin können Daten amtlicher Statistiken oder anderer repräsentative Erhebungen genutzt werden, um Studiendaten mit diesen zu vergleichen.
-----	---	---

7 Datenmanagement und Studien-Informationstechnologie		
ID	Empfehlungen	Erläuterungen
7	Datenkatalog (ID 7-1 – 7-4) Datenspeicherung (ID 7-5 – 7-7) Rohdaten (ID 7-7 – 7-9) Datenausleitung (ID 7-10)	Dieser Bereich enthält Empfehlungen für das Datenmanagement und die Studien-Informationstechnologie (IT), die bei der elektronischen Erfassung und Verarbeitung der Daten eine wesentliche Rolle spielen (23, 24, 46). Die Empfehlungen betreffen die Orientierung an syntaktischen und semantischen Standards bei der Erstellung von Datenkatalogen, um eine höchstmögliche Interoperabilität sicherzustellen (14, 22, 42, 47). Zudem werden strukturelle Aspekte wie eine zentrale Datenhaltung als Voraussetzung für ein effizientes Datenmanagement sowie prozedurale Aspekte wie die effiziente Integration von Daten aus verschiedenen Quellen, einschließlich Messgeräten, gegebenenfalls über eigene Schnittstellen adressiert (3, 23, 33, 48). Weitere Themen umfassen die skriptbasierte Datenextraktion zur transparenten Nachvollziehbarkeit der verwendeten Datenversionen, ein Backup-Konzept sowie die zentrale Dokumentation aller Prozesse (1, 49, 50).
7.1	Ein Metadatenkatalog ist verfügbar, der alle notwendigen Informationen umfassend speichert, um die Studiendaten zu verstehen und effizient nachzubearbeiten.	Ein Datenkatalog (auch bekannt als Data Dictionary oder Metadata Repository) umfasst Informationen über alle erfassten Daten einer Studie. Die sogenannten Metadaten des Kataloges beschreiben die Studiendaten, einschließlich aller Studienvariablen. Zu den Metadaten gehören unter anderem Variablenbezeichnungen, Datentypen, Wertelisten, zulässige Wertebereiche, Plausibilitäts- und Nachweisgrenzen sowie Maßeinheiten. Als Metadaten gelten auch Informationen zu den verwendeten Messinstrumenten/Erhebungsverfahren und zu den Prozessvariablen, die den Ablauf der Datenerhebung abbilden, z. B. Untersucher, Geräte, Datum, Zentrum, Raumtemperatur usw.
7.2	Der Datenkatalog basiert auf einem gängigen syntaktischen Datenmodell.	Ein interoperabler Datenkatalog ist wichtig für die effiziente und fehlerfreie Datenerfassung, -verarbeitung und den Datenaustausch zwischen Datenhaltern und -nutzern. Interoperabilität bezieht sich dabei auf die Struktur, in der die Daten gespeichert werden. Diese Struktur sollte auf möglichst vielen Systemen lesbar sein. Um dies zu erreichen, sollten gängige Datenmodelle (Common Data Models, CDM) wie CDISC-ODM, OMOP oder FHIR verwendet werden. Eine Alternative ist die Nutzung von Datenerfassungssoftware, die einen einfachen Austausch der Daten ermöglicht, z. B. REDCap. Die Verwendung proprietärer Formate für Datenkataloge ist hingegen zu vermeiden.
7.3	Studienvariablen sind unter Nutzung international anerkannter Terminologien semantisch annotiert.	Datennutzende müssen quellenübergreifend verstehen, was erfasst wurde. Dazu müssen die Studienvariablen semantisch annotiert sein. Zu diesem Zweck gibt es international gebräuchliche Terminologien, z. B. ICD, SNOMED CT, UMLS, LOINC oder domänenspezifische Standards wie FoodEx2. Ein Beispiel wäre für ischämischen Schlaganfall der ICD-10 Code I63, der SNOMED CT Code 230690007 oder der UMLS Code C0038454. Die Umsetzung kann aufgrund der Komplexität der Terminologien kompliziert sein, weshalb auch einfacher umzusetzende Terminologien wie die Maelstrom-Taxonomie eingesetzt werden können. Zur Unterstützung der semantischen Annotation sind mehrere freie Services verfügbar, z. B. mda.nfdi4health.de/tutorial .
7.4	Es bestehen studieneinheitliche	Studien umfassen oft mehrere Befragungen, Untersuchungen, Datenquellen, Messzeitpunkte oder Studienzentren.

	Konventionen zur Beschreibung der Elemente des Datenkataloges.	Um die Daten effizient verarbeiten, integrieren und auswerten zu können, müssen sie nach einheitlichen Konventionen in einem Datenkatalog beschrieben werden. Dies betrifft etwa Regeln für die Benennung von Variablen, Labels oder die Kodierung fehlender Werte. Insbesondere bei Längsschnittstudien kann dies zu einem erheblichen Aufwand führen, wenn sich die Konventionen zur Beschreibung von Datenelementen im Datenkatalog ändern. Eine Dokumentation aller Konvention und von deren Änderungen ist zentral.
7.5	Ein überprüfbares Backup-Konzept stellt sicher, dass bei einem Ausfall von IT-Komponenten keine Daten verloren gehen.	Um Datenverlust zu vermeiden, ist neben ausreichend dimensionierten IT-Kapazitäten (Speicher- und Verarbeitungskapazitäten, Internetverfügbarkeit, geeignete IT-Strukturen) die Implementierung eines geeigneten Backup-Konzepts erforderlich. Dies kann verschiedene Speichersysteme (z. B. gespiegelte Datenbanken, unterschiedliche Speichermedien) sowie Regelungen zu Speicherung, Zugriff, Aktualisierung, Archivierung und Löschung umfassen. Die ordnungsgemäße Funktion der Backups wird regelmäßig überprüft.
7.6	Alle Studiendaten sind in einer zentralen Studiendatenbank gespeichert.	Eine zentralisierte Speicherung der Studiendaten ist eine wesentliche Voraussetzung für die Implementierung und Aufrechterhaltung studieneinheitlicher Standards für das Daten- und IT-Management, den Datenschutz, die Datensicherung und Datenkontrollen sowie zur Gewährleistung einer nachhaltigen Datenverfügbarkeit. Alle nachgelagerten Prozesse, wie Datenqualitätsanalysen, Datenbereinigungen oder Datenübergaben, sind auf der Grundlage zentral gehaltener Daten durchzuführen. Eine Herausforderung bei komplexeren Studien besteht darin, Daten aus verschiedenen Quellen zusammenzuführen. Sofern datenschutzrechtlich möglich, sollte dies vollständig umgesetzt sein.
7.7	Studiendaten aus Erhebungsgeräten werden über geeignete Schnittstellen in eine zentrale Studiendatenbank übertragen, wenn möglich zeitnah.	Die Verwendung von Erhebungsgeräten (z. B. Ultraschallgeräte, Wearables) mit eigenen Datenspeichern ist oft unumgänglich. In diesem Fall sollten die Daten möglichst zeitnah über eine definierte Schnittstelle in die zentrale Studiendatenbank überführt werden. Dies beugt Datenverlusten vor und ermöglicht erforderliche Datenkontrollen. Die Funktionalität der Schnittstellen sollte vor Beginn der Datenerhebung sichergestellt sein. Da Fehler auch automatische Übertragungen betreffen können, wie die Änderung von Dezimaltrennzeichen von Komma auf Punkt bei Geräte- oder Softwareupdates, ist die Funktionalität der Schnittstelle bei der Implementierung und bei jeder Änderung zu überprüfen. Alle die Schnittstellen betreffenden Prozesse und Änderungen werden dabei zentral dokumentiert. Händische Schritte sollten bei der Datenübertragung und -verarbeitung komplett vermieden werden.
7.8	Rohdaten sind unverändert zu archivieren.	Rohdaten sind die unveränderte Gesamtmenge der Daten, die während der Datenerhebung entstanden ist. Um eine vollständige Bewertungsmöglichkeit des Datenerhebungsprozesses, einschließlich seiner Defizite, zu gewährleisten, dürfen nur Kopien der Rohdaten modifiziert werden. Jegliche Modifikation muss in neuen Datenfassungen gespeichert werden, um einen Audit-Trail zu ermöglichen. Wann immer möglich, sollten aus Messgeräten Rohdaten in Ergänzung zu prozessierten Daten exportiert werden.
7.9	Alle Änderungen an den Rohdaten erfolgen auf der Basis von Skripten, die zentral gespeichert und versioniert	Rohdaten bedürfen im Regelfall einer weiteren Prozessierung und Datenbereinigung, bevor sie für Datenanalysen nutzbar sind. Da auch in diesem Aufbereitungsprozess Fehler auftreten können, müssen alle Bearbeitungsschritte transparent, nachvollziehbar und vollständig replizierbar sein. Dies ist nur möglich, wenn alle Modifikationen

	werden.	skriptbasiert erfolgen. Die Versionierung und zentrale Speicherung der Skripte sind essenziell, um nachvollziehen zu können, mit welchem Code ein Datensatz bearbeitet wurde.
7.10	Alle Datenkorrekturen werden nachvollziehbar per Skript umgesetzt.	Für jeden Datensatz muss eindeutig nachvollziehbar sein, welche Änderungen vorgenommen wurden. Idealerweise sollte auch der Grund für jede Datenänderung transparent dokumentiert werden.
7.11	Für statistische Analyse Zwecke vorgesehene Daten werden skriptbasiert ausgeleitet.	Diese Empfehlung ist insbesondere für Studien mit umfassenden Datenerhebungen relevant, bei denen für einzelne Analysen nur Teildatenbestände herausgegeben werden. Die skriptbasierte Ausleitung gewährleistet die Bereitstellung von Daten für Analyse- und Qualitätssicherungszwecke nach einheitlichen Standards und hilft dadurch, Auswertungsfehler zu vermeiden. Vermieden werden muss eine manuelle Auswahl, da dies die Replizierbarkeit beeinträchtigt. Zudem werden durch Skripte effizientere Abläufe erreicht.

8	Pretest und Pilotierung	
ID	Empfehlungen	Erläuterungen
8	<p>Prätest (ID 8-1 – 8-2) Pilotstudie (ID 8-3 – 8-4) Dokumentation von Prätests und Pilotstudien (ID 8-5 – 8-6) Havariefall (ID 8-7)</p>	<p>Vor Beginn der Hauptstudie sollte empirisch sichergestellt werden, dass alle Messinstrumente und Erhebungsverfahren sowie alle Strukturen und Prozesse um die Datenerhebungen laut Studienprotokoll und SOPs implementiert sind und brauchbare Ergebnisse liefern. Bewertet werden müssen Aspekte wie Quellen von Bias, Intra- und Interobservervariabilität, Gerätevariabilität, Dauer der Verfahren, oder die ausreichende Variabilität der Ergebnisse für sinnvolle Auswertungen. Prüfschritte umfassen zum einen Prätests, die der Evaluation der Prozess- und Ergebnisqualität einzelner Messinstrumente und Erhebungsverfahren dienen (36). Darüber hinaus evaluieren Pilotstudien den gesamten Studienablauf (1, 51, 52). Die Differenzierung zwischen Pilotstudien und Prätests ist in größeren Studien mit mehreren unabhängigen Untersuchungen von Relevanz. In diesem Fall kann es unabdingbar sein, die Messqualität einzelner Verfahren in fokussierten Untersuchungen zu erfassen, bevor diese unnötigerweise in eine komplexe Studienlogistik integriert werden. Bei kleineren Studien mit einem oder wenigen Erhebungsverfahren kann diese Differenzierung zwischen Prätest und Pilotstudie entfallen. Darüber hinaus sind Notfallprozedere wichtig, wie eine Datenerhebung bei Auftreten technischer Probleme fortgesetzt werden kann.</p>
8.1	<p>Prätests werden für alle Messinstrumente und Erhebungsverfahren durchgeführt, deren Prozess- und Ergebnisqualität im geplanten Anwendungskontext unklar ist.</p>	<p>Prätests sind insbesondere erforderlich für neue oder erheblich modifizierte Messinstrumente und Erhebungsverfahren. Mögliche Kriterien für die Beherrschung des Verfahrens durch das Team sind die zeit- und ressourceneffiziente Implementierung sowie Kennzahlen wie Reliabilität und Validität. Die Komplexität der Prätests hängt davon ab, ob der Fokus eher auf operativen oder prozeduralen Aspekten (z. B. Dauer, Einhaltung der Richtlinien, Einhaltung von SOP-Vorgaben durch das Personal) oder auf der Bewertung der Messqualität liegt. Der Fokus der Prätests hängt vom bereits vorhandenen Wissen im vorgesehenen Anwendungskontext der Verfahren ab.</p>
8.2	<p>Das Design des Prätests stellt sicher, dass die für die Bewertung der Machbarkeit des Messinstruments oder der Datenerhebungsmethode wesentlichen Kennzahlen genau bestimmt werden.</p>	<p>Qualitätsaspekte der Datenerhebungsmethoden wie Reliabilität, Validität, Studiendauer und Einhaltung der SOP-Anforderungen sollten in einer kleinen, unabhängigen Pre-Test-Studie bewertet werden. Die Ergebnisse müssen Aufschluss über die Durchführbarkeit des Verfahrens in der Hauptstudie geben, d. h. der Pretest sollte die erwarteten Bedingungen der geplanten Datenerhebung genau widerspiegeln. Die Teilnehmer sollten so ausgewählt werden, dass sie die wichtigsten Merkmale der Zielpopulation der Studie repräsentieren. Wenn die Variabilität der Ergebnisse ein Thema ist, muss die Pre-Test-Stichprobe eine ausreichende Variation gewährleisten, um die Robustheit der Ergebnisse zu beurteilen. Ein Oversampling von Teilnehmern mit seltenen, aber wichtigen Ergebnisbedingungen kann unerlässlich sein. Eine statistische Power-Analyse sollte helfen, die erforderliche Stichprobengröße zu bestimmen, um die interessierenden Metriken mit ausreichender Präzision zu schätzen.</p>
8.3	<p>Der Ablauf des vollständigen Untersuchungsprogramms wird vor</p>	<p>Pilotstudien überprüfen, anders als Prätests, den kompletten Ablauf eines Untersuchungsprogramms vor der Hauptphase einer Studie. Dies betrifft die Gesamtheit der Untersuchungen und ihre Abfolge hinsichtlich zu</p>

	Studienbeginn in einer Pilotstudie getestet.	definierender Kriterien (z. B. Untersuchungsdauer, organisatorischer Ablauf, Logistik, Ressourcenbedarf, ergebnisverzerrende Einflüsse). Der Fokus liegt hauptsächlich auf der Prozessqualität und nicht auf der Ergebnisqualität.
8.4	Das Design der Pilotstudie ist geeignet zur Bewertung der Durchführbarkeit der Hauptstudie.	Eine erfolgreiche Pilotstudie gibt Auskunft darüber, ob die Hauptstudie wie geplant durchführbar ist. Die Rahmenbedingungen beider müssen sich daher entsprechen. Insbesondere müssen Messinstrumente und Erhebungsverfahren in gleicher Weise eingesetzt werden wie im späteren Studienverlauf. Die Teilnehmer*innen der Pilotstudie sollten der Zielstichprobe hinsichtlich wesentlicher Personenmerkmale (Alter, Geschlecht, Gesundheitsstatus) entsprechen. Die Pilotstudie sollte eine ausreichend große Datenbasis für die Auswertung liefern.
8.5	Die Ergebnisse von Prätests und Pilotstudien werden in Berichtsform dokumentiert.	Die Ergebnisse von Prätests sind wesentlich zur Beurteilung einzelner Untersuchungsverfahren und die von Pilotstudien zur Beurteilung der gesamten Infrastruktur in Hinblick auf die geeignete Durchführbarkeit der Datenerhebungen. Für die Nachhaltigkeit der Bewertungen sind daher Berichte erforderlich, die eine Beschreibung der Methodik, der Ergebnisse und deren Interpretation umfassen. Insbesondere ist es wichtig, ggfs. erforderliche Verbesserungen bei der Datenerhebung darzustellen, um eine hohe Qualität zu erzielen. Bei erheblichem Verbesserungsbedarf kann es notwendig sein, weitere Prätests oder Pilotstudien durchzuführen.
8.6	Sofern kein Prätest oder keine Pilotstudie als erforderlich angesehen wird, wird der Grund dokumentiert.	Im Regelfall sollte die Hauptphase einer Studie nicht ohne Prätests oder Pilotstudien beginnen, da diese im konkreten Anwendungsfall die notwendigen Daten für eine geeignete Umsetzung aller Verfahren liefern. Wird auf deren Durchführung verzichtet, muss daher dokumentiert werden, auf welcher Grundlage dies als nicht erforderlich angesehen wird. Dabei kann auf Vorstudien oder die Vorerfahrungen des Untersuchungspersonals Bezug genommen werden. Ein Beispiel hierfür wäre, dass ein gut überprüfbares Verfahren aus einer anderen Studie mit demselben Personal übernommen wird. Auf dieser Grundlage entsteht für jedes eingesetzte Verfahren eine Dokumentation, die dessen Bewertung im Anwendungskontext festhält.
8.7	Prozesse für die Fortführung der Datenerhebungen im Havariefall technischer Ausstattung sind implementiert und getestet.	Prozesse müssen getestet und eingeübt werden, um im Havariefall technischer Ausstattung eine möglichst nahtlose Fortführung der Datenerhebung zu gewährleisten. Ein Beispiel ist die Fortführung der Datenerhebung mittels Papierdokumentation, wenn die elektronische Dateneingabe scheitert. Typische Havariefälle und der Umgang mit ihnen können Bestandteil der jeweiligen SOP des Erhebungsverfahrens oder Messinstruments sein oder in einem separaten Dokument behandelt werden.

9	Datenerhebung	
ID	Empfehlungen	Erläuterungen
9	<p>Datenerhebung (ID 9-1 – 9-9) Stabilität der Erhebungsbedingungen (ID 9-10 – 9-11) Messfehlerstudien (ID 9-12 – 9-13)</p>	<p>Dieser Abschnitt umfasst Empfehlungen für die Datenerhebung, um das Risiko unsystematischer und systematischer Fehler sowie unerwünschter Messvarianz zu minimieren (31, 38, 53). Zentral sind dabei die standardisierte Anwendung von Messinstrumenten und Erhebungsverfahren, die Sicherstellung stabiler Erhebungsbedingungen und eine geeignete, standardisierte Kommunikation mit den Studienteilnehmern (54). Außerdem wird die sorgfältige Dokumentation von Änderungen, Auffälligkeiten und Abweichungen von Standardprotokollen betont. Substudien sollten durchgeführt werden, um Messfehler und potenzielle Heterogenität der Daten zu quantifizieren, insbesondere bei Änderungen der Erhebungsbedingungen oder bei Verfahren, die besonders fehleranfällig sind (3).</p>
9.1	<p>Die Reihenfolge der eingesetzten Messinstrumente und Erhebungsverfahren sollte derart festgelegt werden, dass durchgeführte Messungen oder Erhebungen keinen störenden Einfluss auf die Nachfolgende haben.</p>	<p>Die Reihenfolge des Einsatzes von Messinstrumenten und Erhebungsverfahren kann einen erheblichen Einfluss auf die Messqualität haben. So sollten beispielsweise direkt vor einer EKG-Untersuchung keine physisch belastenden Untersuchungen, wie eine Spiroergometrie, erfolgen. Zudem sollte die Reihenfolge so geplant werden, dass potenziell informative Ergebnisse aus früheren Messungen für nachfolgende verfügbar sind. Auch auf zeitliche Effizienz ist zu achten, um mögliche Belastungen der Studienteilnehmer*innen zu reduzieren, die ebenfalls störend wirken können.</p>
9.2	<p>Die Vorbereitung des Datenerhebungsplatzes erfolgt für die Messungen in standardisierter Form.</p>	<p>Die standardisierte Vorbereitung des Datenerhebungsplatzes umfasst die Einrichtung und Ausstattung des Platzes sowie die Gewährleistung notwendiger Geräte- und Softwareeinstellungen. All dies sollte in den SOPs (Standardarbeitsanweisungen) beschrieben sein. Dies erhöht die Vergleichbarkeit der Datenerhebung, vor allem dann, wenn nicht-stationäre oder mobile Datenerhebungsplätze zum Einsatz kommen. Bei komplexen Verfahren ist eine Checkliste zur Vorbereitung empfehlenswert.</p>
9.3	<p>Ein- und Ausschlusskriterien für die Studienteilnehmer*innen werden in Hinblick auf jedes Messinstrument und Erhebungsverfahren definiert.</p>	<p>Diese Empfehlung unterscheidet sich von den allgemeinen Ausschlusskriterien und Einschlusskriterien für die Studienteilnahme. Individuelle Merkmale der insgesamt berechtigten Studienteilnehmer*innen können eine korrekte Messung beeinträchtigen, verhindern oder inakzeptable Risiken bedingen. Darüber hinaus kann eine Untersuchung nur in einer spezifischen Teilstichprobe von Relevanz sein. Deshalb müssen die SOPs überprüfbare Ein- und Ausschlusskriterien für die Studienteilnehmer*innen umfassen.</p>
9.4	<p>Ein- und Ausschlusskriterien werden überprüfbar angewendet.</p>	<p>Um ein transparentes Verfolgen der Einschluss- und Ausschlusskriterien der Studienteilnehmer*innen zu gewährleisten, müssen die definierten Einschluss- und Ausschlusskriterien angemessen operationalisiert und dokumentiert werden. Dies kann beispielsweise durch die Verwendung standardisierter Abfragen oder Checklisten vor der Aufnahme der Teilnehmer*innen, Messungen oder Datenerhebungsmethoden erreicht werden.</p>

9.5	Alle Messungen und Datenerhebungen erfolgen in standardisierter Form.	Messungen und Datenerhebung in standardisierter Form sind eine notwendige Voraussetzung für die Gewährleistung einer gleichbleibenden Qualität. Diese Empfehlung betrifft die Umsetzung der eigentlichen Datenerhebung gemäß den SOP-Vorgaben und setzt auch die geeignete Qualifizierung des Datenerhebungsteams voraus.
9.6	Die Kommunikation mit den Studienteilnehmer*innen ist soweit als möglich standardisiert.	Nicht nur das Erhebungs- und Messverfahren selbst kann das Ergebnis beeinflussen, sondern auch die Art und Weise, wie die Teilnehmer*innen darüber informiert, durch die Prozesse geleitet und anschließend nachinformiert werden. Diese kommunikativen Aspekte sind ebenfalls so weit wie möglich zu standardisieren. Nicht-verbale Kommunikationsaspekte sollten in entsprechenden Schulungen berücksichtigt werden.
9.7	Alle manuellen Dateneingaben erfolgen in standardisierter Form.	Daten müssen strukturiert erfasst werden, um die Wahrscheinlichkeit von Eingabe- und Verarbeitungsfehlern zu reduzieren, z. B. durch implementierte Prüfroutinen und geeignete Erhebungsoberflächen. Soweit möglich sollte dies mit elektronischen Fallberichtsbögen (eCRFs) durchgeführt werden. Es sollten etablierte Softwaretools zur Datenerfassung verwendet werden.
9.8	Abweichungen von den Vorgaben der SOP sind unter Nennung der Gründe dokumentiert.	Abweichungen von den Vorgaben der SOP können die Qualität der erhobenen Daten beeinflussen. Um diese Abweichungen bei der Aufbereitung und Auswertung der Daten angemessen berücksichtigen zu können, sind sie vollständig zu dokumentieren. Dies schließt Gründe für die Abweichungen ein, die am besten strukturiert erfasst werden.
9.9	Alle Auffälligkeiten in der Datenerhebung sind dokumentiert.	Auffälligkeiten in der Datenerhebung können auch bei SOP-konformen Abläufen auftreten, wodurch sich diese Anforderung von <i>ID 9.8</i> unterscheidet. Dies betrifft z. B. das Verhalten von Studienteilnehmer*innen im Interview, das auf möglicherweise falsche Angaben schließen lässt. Solche Auffälligkeiten müssen später transparent nachvollziehbar sein. Aufgrund ihrer Vielfalt ist eine Kategorisierung vorab oft nur eingeschränkt möglich, und eine zusätzliche Dokumentation in Freitextform ist erforderlich.
9.10	Datenerhebungen werden unter gleichbleibenden Rahmenbedingungen durchgeführt.	Wechsel der Messinstrumente, Erhebungsverfahren, des Datenerhebungspersonals, der Räumlichkeiten, Materialien, Geräte und Software sollten in einer laufenden Studie vermieden oder minimiert werden. Bei Langzeitstudien gilt dies sowohl innerhalb als auch zwischen Erhebungswellen. So erhöht ein Personalwechsel das Risiko von Untersuchereffekten, die zu einer Überlagerung mit Kohorteneffekten oder längsschnittlichen Veränderungen führen können. Ebenso können Gerätewechsel zu systematischen Messunterschieden führen, die tatsächliche Unterschiede in den Merkmalsausprägungen der Studienteilnehmer*inne verschleiern können.
9.11	Änderungen der Rahmenbedingungen für Datenerhebungen sind vollständig dokumentiert.	Stabile Erhebungsbedingungen über den gesamten Studienverlauf hinweg sind schwer zu gewährleisten. Änderungen treten beispielsweise auf durch Personal- und Gerätewechsel oder schwankende Umgebungsbedingungen, wie die Temperatur in nicht-klimatisierten Räumen. Die Dokumentation solcher Änderungen inklusive der Messung variabler Umgebungsfaktoren wie der Raumtemperatur oder Luftfeuchtigkeit, erleichtert die Ursachenforschung bei späteren Auffälligkeiten der Daten und kann zudem bei statistischen Modellierungen berücksichtigt werden.

9.12	Erhebliche Änderungen der Erhebungsbedingungen werden von Substudien zur Quantifizierung von systematischen Messunterschieden begleitet.	Sofern erhebliche Änderungen der Erhebungsbedingungen notwendig sind, die unbekannte Auswirkungen auf die Messungen haben könnten, werden an einer möglichst repräsentativen Teilstichprobe der Studienteilnehmer*innen beide Bedingungen angewandt und die Messergebnisse miteinander verglichen, um systematische Messunterschiede zu quantifizieren. Das Design solcher Substudien kann grundsätzlich ähnlich dem Vorgehen bei Zertifizierungen erfolgen.
9.13	Substudien zu Messfehlern begleiten die Datenerhebungsphase.	Jede Datensammlung ist mit Messfehlern behaftet. Substudien zu Messfehlern sollten daher routinemäßig in den Datenerhebungsprozess implementiert werden, um unsystematische und systematische Messfehler zu quantifizieren. Dies gilt besonders für Messverfahren mit einer hohen Fehleranfälligkeit. Dabei werden z. B. mittels Messwiederholungen Maße der Intra- bzw. Interbeobachter-Reliabilität ermittelt. Sofern wiederholte Messungen Verfahren umfassen, die als Goldstandard für den untersuchten Endpunkt gelten (z. B. MRT als Goldstandard gegenüber ultraschallbasierter Quantifizierung des Lebervolumens), kann auch die Validität des zu überprüfenden Verfahrens beurteilt werden. Die Ergebnisse können sowohl zur Verbesserung der Datenerhebung genutzt werden als auch zur Modellierung von Messfehlern in statistischen Analysen.

10	Geräte und Software	
ID	Empfehlungen	Erläuterungen
10	Einsatz von Geräten und Software (ID 10-1 – 10-3) Defekte an Geräten und Software (ID 10-4 – 10-6) Wartung und Kalibrierung von Geräten (ID 10-7 – 10-8) Updates von Software (ID 10-9 – 10-11)	Dieser Abschnitt behandelt die Verwaltung und Nutzung von Geräten und Software im Rahmen der Datenerhebung für Langzeitstudien (36). Der Begriff "Geräte" bezieht sich auf apparative Verfahren, wie z. B. medizinische Geräte, die bei Untersuchungen verwendet werden, einschließlich Ultraschallgeräte und Blutdruckmessgeräte. Der Abschnitt behandelt die Notwendigkeit einer detaillierten Inventarisierung der Geräte, ihrer ordnungsgemäßen Lagerung sowie regelmäßiger Wartungen und Kalibrierungen, um ihre Funktionsfähigkeit zu gewährleisten (12). Auch die Dokumentation von Software-Updates und deren potenzielle Auswirkungen auf die Datenerhebung wird thematisiert (3).
10.1	Alle in einer Studie genutzten Geräte sind inventarisiert.	Ein transparenter Überblick zu allen in einer Studie eingesetzten Geräten ist erforderlich, um eine angemessene Einsatzplanung zu gewährleisten. Darüber hinaus kann nur so sichergestellt werden, dass Geräte im Rahmen des Qualitätsmanagements nicht übersehen werden.
10.2	Geräte und Software werden entsprechend Herstellerangaben und SOPs im Datenerhebungsprozess eingesetzt.	Nur wenn die Funktionalität von Software und Hardware durch geeignete Maßnahmen gewährleistet wird, ist die Datenerhebung im Sinne der Studie gesichert. Für die Festlegung von Vorgaben zur sachgemäßen Nutzung (Lagerung, Inbetriebnahme und Pflege) von Geräten und Software in den SOPs dienen die technischen Handbücher und Anleitungen als Grundlage. Dies schließt ein, dass Geräte nur auf Basis unterstützter Software und Betriebssysteme eingesetzt werden, sowie das angemessene Maßnahmen gegen Viren/Schadsoftware getroffen werden.
10.3	Die Verwendungsdauer der eingesetzten Geräte sowie zugehöriger Verschleiß- und Ersatzteile ist festgelegt.	Die Verwendungsdauer der eingesetzten Technik, z. B. von Ultraschallgeräten, sowie Empfehlungen für deren fristgerechten Austausch sind in den SOPs unter Berücksichtigung der Herstellerempfehlungen festgelegt. Bei längeren Erhebungszeiträumen ist die rechtzeitige Beschaffung von Ersatzmaterialien einzuplanen. Vor deren Einsatz sollte eine Kalibrierung im Vergleich zur bisherigen Hard- und Software erfolgen.
10.4	Mögliche Ursachen für Defekte und Fehler beim Einsatz von Geräten und Software im Datenerhebungsprozess sind beschrieben.	Um die korrekte Anwendung von Geräten und Software im Datenerhebungsprozess zu gewährleisten, sollten für die Anwender*innen bereits vor dem ersten Einsatz der Geräte mögliche, in der Praxis auftretende, Fehlerquellen dokumentiert werden, z. B. in den SOPs. Eine systematische Listung möglicher Fehlerquellen lenkt die Aufmerksamkeit besser auf deren Erkennung und Vermeidung.
10.5	Geräte- und Softwarefehler sowie alle Mängel und Anomalien, die während des Datenerhebungsprozesses auftreten, werden vollständig dokumentiert.	In den SOPs bzw. Gerätehandbüchern sind Verfahrensweisen bei Defekten an Geräten und Software festgelegt, die die Vorgaben der Hersteller laut deren technischen Handbüchern und Nutzungsanleitungen berücksichtigen. Beim Auftreten von Defekten ist das betroffene Gerät oder die Software aus dem Datenerhebungsprozess zu entfernen, um fehlerhafte Messungen zu vermeiden. Vor Wiedereinsatz ist die volle Funktionsfähigkeit zu prüfen.

10.6	Die Gründe für Geräte- und Softwarefehler sowie Defekte und Auffälligkeiten, die beim Datenerhebungsprozess auftreten, sind vollständig dokumentiert.	Um bei der Datenaufbereitung und Datenauswertung Gründe für mögliche Auffälligkeiten der Daten identifizieren und geeignet berücksichtigen zu können, ist die vollständige Dokumentation von technischen Defekten und Fehlern notwendig. Während der Datenerhebung lässt sich so auch der Erfolg von qualitätssichernden Maßnahmen besser bewerten.
10.7	Die eingesetzten Geräte werden regelmäßig kalibriert und gewartet.	Eine regelmäßige Reinigung (z. B. Desinfektion, Entfernung von Staub), Pflege, Wartung (fetten, auswechseln, erneuern) und Kalibrierung durch die Verfahrensbeteiligten bzw. den Hersteller garantieren die Funktionsfähigkeit der verwendeten Geräte. Die Festlegung von Verfahrensweisen zur Wartung und Kalibrierung berücksichtigt die Vorgaben der Hersteller. Bei medizinischen Geräten kann zudem eine regelmäßige Kontrolle durch die Medizintechnik vorgeschrieben sein. Ebenso ist in der Regel eine jährliche Kontrolle der Stromabnehmer bei entsprechenden Geräten Pflicht. Zusätzliche regelmäßige Kalibrierungen, die teilweise durch Gerätebeauftragte durchgeführt werden können, detektieren frühzeitig Messabweichungen. Nach Möglichkeit stehen Utensilien (z. B. Phantome für MRT-Geräte, Gewichte für Waagen, Kalibrierungspumpen für FeNO-Geräte) zur Kalibrierung der eingesetzten Geräte nach Bedarf zur Verfügung.
10.8	Die Durchführung von Wartungen und Kalibrierungen der Geräte wird vollständig dokumentiert.	Anhand der Dokumentation der Wartung und Kalibrierung, z. B. in Gerätehandbüchern oder Protokollen, sind Abweichungen von der korrekten Funktionsweise und eingeleitete Gegenmaßnahmen nachvollziehbar festgehalten. Mögliche Auswirkungen auf die Messergebnisse der Geräte können vor diesem Hintergrund besser bewertet werden.
10.9	Softwareupdates von Messgeräten werden auf das notwendige Minimum beschränkt und hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf die Datenerhebung bewertet.	Softwareupdates können einen Einfluss auf Messwerte haben und dadurch die interne Validität der Analysen beeinträchtigen. Daher sollten Updates auf das erforderliche Minimum beschränkt und ihr mutmaßlicher Effekt auf die Datenerhebung bewertet werden. Erforderliche Updates müssen berücksichtigt werden. Automatische Aktualisierungen sollten nach Möglichkeit deaktiviert werden. Sofern unvermeidbare Softwareupdates die Messergebnisse beeinflussen können, sind geeignete Maßnahmen zu treffen, um diese zu quantifizieren, z.B. durch Substudien zur Quantifizierung von Ergebnisunterschieden.
10.10	Softwareupdates von Messgeräten sind vollständig dokumentiert.	Eine vollständige Dokumentation der Software-Updates ist notwendig, um mögliche Ursachen für Anomalien während der Datenaufbereitung und -analyse zu identifizieren. Wenn Geräte automatische Aktualisierungen durchführen, muss der Zeitpunkt dieser Aktualisierungen bekannt sein. Die Dokumentation sollte auch Erwartungen hinsichtlich möglicher Auswirkungen der Aktualisierungen auf Messungen enthalten.
10.11	Defekte Messgeräte sollten durch baugleiche Messgeräte ersetzt werden.	Sofern möglich, sollten defekte Messgeräte durch baugleiche ersetzt werden. Ein Umstieg, z. B. auf neuere Geräte, sollte vermieden werden, selbst wenn diese leistungsfähiger sind, um die Vergleichbarkeit der Messungen zu erhalten. Sollte ein Umstieg auf andere Geräte unvermeidlich sein, so wären, wie in ID 9.12 beschrieben, Substudien zum Vergleich der Messungen empfehlenswert. In Ausnahmefällen kann die erhöhte Vergleichbarkeit zu anderen Referenzstudien einen Wechsel begründen.

11	Ergebnismitteilungen	
ID	Empfehlungen	Erläuterungen
11	Ergebnismitteilungen (ID 11-1 – 11-6)	<p>Ergebnismitteilungen aus klinischen Untersuchungen, wie Hinweise auf Raumforderungen bei bildgebenden Verfahren oder auffällige Entzündungsparameter aus Laborbefunden, können eine Veränderung vom Wohlbefinden, von Einstellungen, Verhaltensweisen und dem Lebensstil der Studienteilnehmer*innen zur Folge haben und dadurch Studienergebnisse verzerren (55). Andererseits gibt es ethische Anforderungen sowie Erwartungen der Studienteilnehmer*innen, solche Ergebnisse mitzuteilen, zumal aus diesen auch ein individueller Nutzen erwachsen kann (3). Die Empfehlungen dieses Bereichs definieren daher die Kommunikation von solchen Untersuchungsergebnissen an die Studienteilnehmer*innen. Terminologisch wird bewusst auf den Begriff Befundmitteilung verzichtet, da im Studienkontext kein Befund erstellt wird.</p>
11.1	Für jede Untersuchung werden positive Listen darüber definiert, was den Teilnehmer*innen mitgeteilt werden darf, und negative Listen darüber, was zurückgehalten werden darf.	<p>Es sollte ausdrücklich beschrieben werden, welche Studienergebnisse offengelegt werden sollen. Positivlisten beziehen sich auf die Auswahl der zu meldenden Befunde, während Negativlisten Befunde spezifizieren, die zurückgehalten werden sollen. Die Offenlegung sollte klinisch umsetzbar sein, und ihre Nichtbeachtung könnte potenziell schwerwiegende negative Folgen für die Studienteilnehmer*innen haben. Ein meldepflichtiges Testergebnis gemäß der Positivliste könnte beispielsweise das Anzeichen eines akuten Schlaganfalls sein, das während einer MRT-Untersuchung des Gehirns festgestellt wird. Umgekehrt sind degenerative Befunde an der Wirbelsäule ein geeigneter Bestandteil von Negativlisten, da ihre klinische Nützlichkeit oft unklar ist. Listen sollten durch die Integration klinischer und methodischer Expertise erstellt werden, um ein Gleichgewicht zwischen den Bedürfnissen der Studie und dem Wohlbefinden der Teilnehmer*innen zu finden.</p>
11.2	Ein Verfahren zur Aktualisierung der Positiv- und Negativ-Listen als Grundlage von Ergebnismitteilungen ist etabliert.	<p>Aus klinischer Sicht kann es schwierig sein, Positiv- bzw. Negativ-Listen vor Studienbeginn erschöpfend aufzustellen, insbesondere bei neuartigen Untersuchungen. Ergebnisse, die bislang nicht in einer der beiden Listen erfasst sind, aber im Laufe der Datenerhebung auftreten, müssen gegebenenfalls zu den Listen hinzugefügt werden. Ebenso sollten bereits aufgenommene Ergebnisse im Studienverlauf hinsichtlich ihrer Mitteilungsbedürftigkeit neu bewertet werden. Daher sollte ein strukturiertes Verfahren zur Aktualisierung dieser Listen etabliert sein, das sicherstellt, dass klinische und methodische Fachkompetenz einbezogen wird.</p>
11.3	Ergebnismitteilungen erfolgen in standardisierter Form.	<p>Ergebnismitteilungen an die Studienteilnehmer*innen können sowohl im Rahmen einer Mess- und Erhebungssituation als auch im Anschluss, z. B. postalisch, erfolgen. Die Mitteilungen enthalten Hinweise zur Aussagekraft der Ergebnisse, die im Rahmen der Studie gewonnen werden (z. B. Bezug zu Referenzwerten, Zufallsbeobachtungen bei von der Standarddiagnostik abweichender Bildgebung). Eine einheitliche Vorlage für die Ergebnismitteilung erleichtert deren Erstellung, Prüfung und zeitnahe Versendung. Ad-hoc-Kommunikation muss vermieden werden.</p>

11	Ergebnismitteilungen	
ID	Empfehlungen	Erläuterungen
11.4	Ergebnismitteilungen erfolgen ethisch vertretbar derart, dass der Einfluss auf zukünftige Messungen und Erhebungen minimiert wird.	Ergebnismitteilungen können das Erleben und Verhalten der Studienteilnehmer*innen beeinflussen, z. B. hinsichtlich Ängsten, einer Änderung des Lebensstils oder der Inanspruchnahme weiterführender Diagnostik. Dies kann bei prospektiven Designs zukünftige Messungen und Erhebungen beeinflussen und einen Bias bedingen. Die Offenlegung sollte daher so vorsichtig wie möglich gehandhabt werden, um negative Auswirkungen auf die Studie zu minimieren und gleichzeitig ethische Verpflichtungen zu erfüllen.
11.5	Erfolgte Ergebnismitteilungen sind vollständig dokumentiert.	Um etwaige Auswirkungen von Ergebnismitteilungen überprüfen zu können, müssen diese vollständig dokumentiert sein. Die Dokumentation enthält Informationen darüber, wann (Datum), was (eine Liste aller mitgeteilten Ergebnisse), wie (mündlich, per Brief, per E-Mail) und von wem die Ergebnisse mitgeteilt wurden.
11.6	Die Auswirkungen der Ergebnismitteilung sollten bewertet werden.	Untersuchungsergebnisse können die Daten von Langzeitstudien verzerren und den Studienteilnehmer*innen durch ungerechtfertigte Folgediagnosen oder Therapien Schaden zufügen. Um eine angemessene Balance zwischen ethisch und methodisch verantwortlicher Mitteilung zu finden, sollten die Folgen von Ergebnismitteilungen systematisch verfolgt und bewertet werden.

12	Datenkontrollen, Reporting und Monitoring	
ID	Empfehlungen	Erläuterungen
12	<p>Daten- und Prozesskontrollen (ID 12-1 – 12-4)</p> <p>Datenqualitätsberichte (ID 12-5 – 12-7)</p> <p>Internes Monitoring und Qualitätsverbesserung (ID 12-8 – 12-11)</p> <p>Externes Monitoring und Aufsicht (ID 12-12 – 12-14)</p>	<p>Dieser Abschnitt enthält Empfehlungen zur Überwachung und Verbesserung der Datenqualität. Er beginnt mit den Kontrollen zur Datenerhebung, wie der unabhängigen Kodierung unstrukturierter Daten (56), der Doppeleingabe bei der Übertragung von Papierquellen in elektronische Formate (3, 57) und der Verwendung skriptbasierter Routinen zur Erkennung von Auffälligkeiten (58). Zudem wird auf die Bedeutung routinemäßiger Qualitätssicherungsmaßnahmen wie der Aufzeichnung von Interviews (59) und der Nutzung automatisierter Tools zur regelmäßigen Überprüfung von Daten hingewiesen (49, 50). Der Berichterstattungsprozess ist ebenfalls zentral, wobei standardisierte Berichte einen umfassenden Überblick über Studienvariablen, Datenqualitätsindikatoren und den Projektstatus bieten (43, 60). Interne Überwachungsmechanismen werden durch Checklisten, Dokumentationen und die Bewertung umgesetzter Verbesserungsmaßnahmen betont (3, 54). Bei größeren Studien wird auf externes Monitoring verwiesen, wo externe Qualitätsbeauftragte und wissenschaftliche Beiräte eine entscheidende Rolle bei der Überprüfung der Einhaltung von Protokollen und der Evaluierung der internen Qualitätssicherung spielen (1). Diese Empfehlungen gewährleisten, dass alle Aspekte der Datenerhebung, -verarbeitung und -berichterstattung überwacht und Maßnahmen zur Sicherung der Datenintegrität ergriffen werden (36-38).</p>
12.1	<p>Die Kodierung unstrukturierter Daten erfolgt unabhängig durch mindestens zwei geschulte Personen.</p>	<p>Die Erfassung unstrukturierter Daten (z. B. Freitexte, Audiodateien, Bildmaterial) ist oft nur mit manuellen Techniken möglich. Da dieses Vorgehen fehleranfällig ist, sollte die Kodierung der Daten durch geschultes Personal erfolgen. Ein Anwendungsbeispiel ist die Begutachtung von MRT-Bildern durch zwei studienspezifisch geschulte Radiolog*innen, ein weiteres das Transkribieren von Interviews. Dabei ist darauf zu achten, dass die beteiligten Personen unabhängig voneinander kodieren. Zur Unterstützung der Kodierung sollte verfügbare Software eingesetzt werden, z. B. verbreitete Datenerfassungstools wie REDCap oder Limesurvey. Bei Diskrepanzen in der Kodierung sollte ein Konsens durch eine dritte, ebenfalls geschulte Person erzielt werden. Maße der Interrater-Reliabilität (Untersucher-/Beurteilerübereinstimmung) sollten die Qualität der Kodierung im Rahmen von Datenqualitätsassessments quantifizieren.</p>
12.2	<p>Für den Übertrag von Daten aus Papierquellen in ein elektronisches Format findet eine Doppeleingabe durch unabhängige Personen statt.</p>	<p>Grundsätzlich ist die elektronische Erfassung von Daten gegenüber einer Erhebung auf Papier zu bevorzugen. Letzteres kann aber unumgänglich sein, etwa um die Präferenzen von Studienteilnehmer*innen zu berücksichtigen. In diesem Fall muss die Übertragung der Angaben manuell in ein elektronisches Format erfolgen. Der manuelle Übertrag von Daten aus Papierquellen in elektronische Erfassungssysteme kann fehlerärmer sein als das Einscannen von Fragebögen, erfordert aber in jedem Fall eine Kontrolle, idealerweise in Form einer unabhängigen vollständigen Doppeleingabe. Bei unzureichenden personellen Ressourcen kann die Doppeleingabe der Daten auch für eine zu</p>

12	Datenkontrollen, Reporting und Monitoring	
ID	Empfehlungen	Erläuterungen
		definierende Zufallsstichprobe erfolgen. Das "Vier-Augen-Prinzip" (ein Ansager - ein Schreiber) kann ebenfalls eine Alternative darstellen, um die Genauigkeit der Dateneingabe sicherzustellen.
12.3	Interviews werden zu Qualitätssicherungszwecken aufgezeichnet.	Um die Qualität der Interviews (nicht der Interviewer*innen) zu überprüfen, ist deren Aufzeichnung erforderlich (z. B. als Audio-Stream). Dies sollte routinemäßig geschehen, wobei auf geeignete Einverständniserklärungen sowohl des Interviewten als auch des Interviewenden geachtet werden muss. Je nach Umfang der Studie sind alle oder stichprobenartig vereinzelte Aufzeichnungen qualitätssichernd abzuhören, um mögliche Qualitätsprobleme festzustellen oder unplausible Antworten zu überprüfen. Nach Bedarf sollten die Interviews mit geeigneten Tools oder Software transkribiert werden. Zudem sollte die Einwilligung festlegen, wie lange die Aufzeichnungen gespeichert und zu welchem Zweck sie verwendet werden.
12.4	Skriptbasierte Routinen zur Detektion auffälliger Datenpunkte werden engmaschig ausgeführt.	Skriptbasierte Routinen können sinnvoll zur Detektion auffälliger Datenpunkte, z. B. unplausibler Werte, eingesetzt werden, um diese Prüffälle nach einer Überprüfung gegebenenfalls zu korrigieren. Da diese Prüfungen vor allem einzelne Datenpunkte betreffen, können die Routinen zur Detektion sehr engmaschig, idealerweise automatisiert und täglich während der laufenden Datenerhebungen, ablaufen. Dies ermöglicht eine zeitnahe Identifikation und Korrektur potenzieller Datenprobleme.
12.5	Standardisierte Berichte zur Datenqualität werden regelmäßig erstellt.	Strukturierte Berichte zur Datenqualität liefern ein umfassendes Bild aller Studienvariablen. Die Berichtsintervalle leiten sich aus dem studien- und untersuchungsspezifischen Bedarf ab, wobei bei fehleranfälligen Erhebungen zusätzliche engmaschigere Berichte ratsam sind. Der Anwendungsbereich ist viel breiter als bei skriptbasierten Routinen zur Erkennung auffälliger Datenpunkte. Zur Erhöhung der Vergleichbarkeit und Effizienz der Datenqualitätsanalyse und Berichterstellung sollten geeignete Werkzeuge verwendet werden, die eine Auswertung nach einem einheitlichen Standard ermöglichen. In mehrjährigen Kohortenstudien wäre ein quartalsweises Intervall für Qualitätsberichte sinnvoll. Zu unterscheiden sind Datenqualitätsberichte, die einen breiten Überblick bieten von der engmaschigen Detektion von Prüffällen auf der Ebene einzelner Datenpunkte.
12.6	Berichte zur Datenqualität bilden Indikatoren der Datenqualität umfassend ab.	Datenqualitätsindikatoren beschreiben tatsächliche und potenzielle Abweichungen der erhobenen Daten von definierten Anforderungen. Diese müssen regelmäßig und umfassend in Berichtsform geprüft werden. Datenqualitätsindikatoren betreffen beispielsweise die formale Übereinstimmung mit vordefinierten Datenstrukturen, Datenvollständigkeit (z. B. fehlende Beobachtungswerte), Konsistenz (z. B. Widersprüche, Wertebereichsverletzungen) und die Richtigkeit der Daten (z. B. Geräte- und Untersucherunterschiede). Dazu gehören automatisierte, skriptbasierte Berechnungen von Indikatoren der Datenqualität mithilfe von Statistiksoftware (z. B. R-Funktionen), um eine zeitnahe und genaue Bewertung zu gewährleisten.

12	Datenkontrollen, Reporting und Monitoring	
ID	Empfehlungen	Erläuterungen
12.7	Strukturierte Berichte zum Stand der Studie werden regelmäßig erstellt.	Solche Berichte stellen den Projektstand der Studie gegenüber dem Studienprotokoll dar und beinhalten Soll/Ist-Vergleiche (z. B. Anzahl bereits rekrutierter vs. geplanter Studienteilnehmer*innen, Häufigkeit von Nichtteilnahmen, Stand der Datenaufbereitung, Anzahl entnommener Proben und verfügbare Laboranalysen) sowie Qualitätsprobleme. Adressaten sind die Projektleitung, Projektmitarbeitende sowie nach Bedarf externe Qualitätsbeauftragte, ein wissenschaftlicher Beirat oder Mittelgeber. Für eine mehrjährige Studie ist z. B. ein jährlicher Berichtsturnus geeignet, um eine kontinuierliche Überwachung und Abstimmung mit den Projektzielen zu gewährleisten.
12.8	Checklisten zur standardisierten Überprüfung des Datenerhebungsprozesses stehen für jedes Messinstrument und Erhebungsverfahren zur Verfügung.	Checklisten umfassen in knapper Form Prüfpunkte, die sicherstellen, dass Datenerhebungen entsprechend SOPs durchgeführt werden. Die Checklisten werden nicht nur von den Datenerhebenden genutzt, sondern spielen auch eine wichtige Rolle bei Zertifizierungen, Site Visits und Hospitationen. Durch objektivierte Prüfpunkte kann zudem die Prozessqualität einfacher nachverfolgt und transparenter kontrolliert werden.
12.9	Aus den Berichten zur Datenqualität und den internen oder externen Monitorings werden Maßnahmen zur Verbesserung der Daten- und Prozessqualität abgeleitet.	Es muss sichergestellt werden, dass dokumentierte Abweichungen von den Anforderungen an die Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität zu geeigneten Maßnahmen führen. Diese Maßnahmen können Anpassungen bei Geräten, Abläufen, Räumen, Software oder Untersuchungsmaterialien betreffen sowie Maßnahmen im Zusammenhang mit Personal, wie Nachschulungen, Standortbesuche, Rezertifizierungen und Datenbereinigungen. Abhängig vom Schweregrad der Abweichungen sollte ein standardisierter Maßnahmenkatalog vorliegen, der ein mehrstufiges Eskalationsverfahren von niederschweligen Interventionen bis hin zu einem möglichen Studienstopp umfasst.
12.10	Die Maßnahmen zur Verbesserung der Datenerhebung sind vollständig dokumentiert.	Die Dokumentation der Maßnahmen zur Verbesserung der Qualität der Datenerhebung in Bezug auf Zeitpunkt, Dauer, Inhalt und Beteiligte ist essentiell, um deren Auswirkungen nachzuverfolgen. Detaillierte Aufzeichnungen ermöglichen die Evaluierung der Wirksamkeit von Maßnahmen und erleichtert zukünftige Optimierungen.
12.11	Die Wirksamkeit der Maßnahmen zur Verbesserung der Datenerhebung wird überprüft.	Eine Evaluation der Maßnahmen zur Verbesserung der Daten- und Prozessqualität zeigt, ob diese Maßnahmen zielführend waren. Die Hauptprüfkriterien sind die Anzahl und Schwere der detektierten Qualitätsauffälligkeiten vor und nach einer Maßnahme. Die Evaluation erfolgt im Rahmen standardisierter Berichte zur Datenqualität, des internen Monitorings und ggf. eines externen Monitorings.
12.12	Externe Qualitätsbeauftragte überprüfen regelmäßig die Einhaltung der Vorgaben des Studienprotokolls und der SOPs.	Diese Empfehlung ist vor allem für größere Studien, wie beispielsweise multizentrische Studien mit komplexen Studienteams, von Relevanz. Externes Monitoring gewährleistet eine unabhängige, regelmäßige Beurteilung interner Abläufe und spielt bei größeren Studien eine wichtige Rolle. Das externe Monitoring kann eine Überprüfung

12	Datenkontrollen, Reporting und Monitoring	
ID	Empfehlungen	Erläuterungen
		des gesamten Studienablaufs, des Datenerhebungsprozesses oder einzelner Datenerhebungen betreffen. Dies sollte durch ein unabhängiges Forschungsinstitut erfolgen. Die externe Qualitätssicherung stellt dabei keinen Ersatz für die interne Qualitätssicherung dar, und die Häufigkeit der Überprüfungen sollte im Voraus festgelegt werden.
12.13	Externe Qualitätsbeauftragte überprüfen die Wirksamkeit der internen Qualitätssicherung.	Diese Empfehlung ist vor allem für größere Studien, wie beispielsweise multizentrische Studien mit komplexen Studienteams, von Relevanz. Überprüft werden die studieninternen Strukturen zur Erkennung qualitätsrelevanter Auffälligkeiten durch Datenqualitätsberichte und internes Monitoring, mit dem Fokus auf Maßnahmen zur Vermeidung von Qualitätsmängeln und der Evaluation dieser Maßnahmen. Leiten sich aus der Überprüfung Verbesserungspotenziale ab, werden diese an die jeweils Verantwortlichen kommuniziert.
12.14	Die Studie wird durch einen wissenschaftlichen Beirat begleitet oder von unabhängigen Forschern/Experten unterstützt.	Die Begleitung der Planung und Durchführung von Studien durch externe Fachexperten erleichtert die Identifikation von Qualitätsproblemen und deren Lösung. Ein wissenschaftlicher Beirat ist besonders für größere Studien relevant, wie beispielsweise multizentrische Kohortenstudien mit komplexen Studienteams. Der Beirat würde regelmäßig, etwa ein- bis zweimal pro Jahr, strukturierte Berichte zum Stand der Studie erhalten. Auf dieser Basis fänden Meetings mit dem Studienteam statt. Im Falle von kleineren Studien ist eine kollegiale Supervision, beispielsweise durch unabhängige Kolleg*innen, empfehlenswert. In einigen Fällen kann auch informelles externes Feedback ausreichen. Das Format (z.B. Präsentationen) und die Häufigkeit dieses Feedbacks sollten im Voraus geplant werden.

Affiliation

- ¹ Zum Zeitpunkt der Überarbeitung und Evaluierungsrunden tätig am Robert Koch Institute, Abteilung 2 - Epidemiologie und Gesundheitsberichterstattung, Berlin, Deutschland
- ² Institut für Community Medicine - Abteilung SHIP-KEF, Universitätsmedizin Greifswald, Greifswald, Deutschland
- ^{2a} Zum Zeitpunkt der Überarbeitung und Evaluierungsrunden tätig am Institut für Community Medicine - Abteilung SHIP-KEF, Universitätsmedizin Greifswald, Greifswald, Deutschland
- ^{2b} Zum Zeitpunkt der Überarbeitung und Evaluierungsrunden tätig am Institut für Community Medicine - Abteilung Versorgungsepidemiologie und Community Health, Universitätsmedizin Greifswald, Greifswald, Deutschland
- ³ Abteilung für Statistik und Wahrscheinlichkeit, Michigan State Universität, East Lansing, Michigan, USA
- ⁴ Universität Leipzig, Institut für Medizinische Informatik, Statistik and Epidemiologie, Leipzig, Deutschland
- ⁵ Leibniz-Institut für Präventionsforschung und Epidemiologie - BIPS GmbH, Statistische Methoden in der Epidemiologie, Fachgruppe Statistische Modellierung von Primärdaten, Bremen, Deutschland
- ^{5a} Leibniz-Institut für Präventionsforschung und Epidemiologie - BIPS GmbH, Forschungsdateninfrastrukturen und Data Science, Fachgruppe Forschungsdateninfrastrukturen und Data Science, Bremen, Deutschland
- ^{5b} Leibniz-Institut für Präventionsforschung und Epidemiologie - BIPS GmbH, Prävention und Evaluation, Bremen, Deutschland
- ⁶ Deutsches Institut für Ernährungsforschung Potsdam-Rehbrücke, Abteilung Molekulare Epidemiologie, Nuthetal, Deutschland
- ⁷ ZB Med Informationszentrum Lebenswissenschaften, Köln, Deutschland
- ⁸ Institut für Medizinische Informatik, Charité Universitätsmedizin Berlin, Deutschland
- ⁹ Universitätsmedizin Greifswald, Greifswald, Deutschland
- ¹⁰ Institut für Medizinische Biometrie und Epidemiologie, Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, Hamburg, Deutschland
- ¹¹ Universitätsmedizin der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz Institut für Medizinische Biometrie, Epidemiologie und Informatik (IMBEI) Abteilung Biometrie und Bioinformatik
- ¹² Krebsregister Saarbrücken, Saarbrücken, Germany
- ¹³ Institut für Epidemiologie und Sozialmedizin, Universität Münster, Münster, Deutschland
- ¹⁴ TMF – Technologie- und Methodenplattform für die vernetzte medizinische Forschung e.V., Berlin, Deutschland
- ¹⁵ Epidemiologie und Versorgungsforschung, Deutsches Rheuma-Forschungszentrum, Berlin, Deutschland

Abkürzungsverzeichnis

Abkürzung	Ausgeschrieben
GEP	Gute Epidemiologische Praxis
FAIR	FAIR Prinzipien für Auffindbarkeit, Zugänglichkeit, Interoperabilität und Wiederverwendbarkeit
ID	Identifikator
SOP	Standardarbeitsanweisung
FHIR	Fast HealthCare Interoperability Resources
OMOP	Observational Medical Outcomes Partnership
CDISC	Clinical Data Interchange Standards Consortium
SNOMED CT	Systematized Nomenclature of Medicine Clinical Terms
LOINC	Logical Observation Identifiers Names and Codes
UCUM	United Codes for Units of Measures
UMLS	Unified Medical Language System
ICD	International Statistical Classification of Diseases
GDPR	General Data Protection Regulation
WMA	World Medical Association
IT	Informationstechnologie
REDCap	Research Electronic Data Capture
SAP	Statistischer Analyseplan
HL 7	Health Level Seven International
DOI	Digital Object Identifier
CC	Creative Common
ISCED	International Standard Classification of Education
MRT	Magnetresonanztomographie
EKG	Elektrokardiogram
FoodEX 2	Food Classification and Description System
eCRF	Electronic Case Report Form
FeNO	Fraktioniertes exhalierendes Stickstoffmonoxid (NO)

Literatur

1. Hoffmann W, Latza, U., Baumeister S. E. et al. Guidelines and recommendations for ensuring Good Epidemiological Practice (GEP): a guideline developed by the German Society of Epidemiology. European Journal of Epidemiology. 2019. doi:10.1007/s10654-019-00500-x
2. Swaen GMH, Langendam M, Weyler J, et al. Responsible Epidemiologic Research Practice: a guideline developed by a working group of the Netherlands Epidemiological Society. J Clin Epidemiol. 2018;100:111-9. doi:10.1016/j.jclinepi.2018.02.010
3. Schmidt Carsten Oliver KC, Schössow Janka et al. Qualitätsstandards für epidemiologische Kohortenstudien. Ein bewerteter Anforderungskatalog zur Studienvorbereitung und Studiendurchführung. Bundesgesetzblatt. 2017. doi:<https://doi.org/10.1007/s00103-017-2658-y>
4. Schäfer H, Berger J., Biebler, K.-E. et al. Empfehlungen für die Erstellung von Studienprotokollen (Studienplänen) für klinische Studien. 1999.
5. Cameli M, Novo G, Tusa M, et al. How to write a research protocol: Tips and tricks. Journal of cardiovascular echography. 2018;28(3):151. doi:10.4103/icecho.jcecho_41_18
6. Al-JunDi A, SAKKA S. Protocol writing in clinical research. Journal of clinical and diagnostic research: JCDR. 2016;10(11):ZE10. doi:10.7860/JCDR/2016/21426.8865
7. Lash TL, VanderWeele TJ, Rothman KJ, Haneuse S. Modern Epidemiology: Wolters Kluwer; 2021.
8. Hollmann S, Frohme M, Endrullat C, et al. Ten simple rules on how to write a standard operating procedure. Public Library of Science San Francisco, CA USA; 2020. p. e1008095.
9. Spitzenzentren ASdNdO. Handbuch zur Erstellung von SOPs in der Onkologie. 2017;3.0.
10. CDISC. CDISC Glossary. 2018.
11. Data management Extension of the Open Research Data Pilot in Horizon 2020, European commission, https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/cross-cutting-issues/open-access-data-management/data-management_en.htm.
12. Network ECRI. Requirements for Certifications of ECRIN Data Centres with Explanation and Elaboration of Standards. 2018.
13. Warum FHIR? (Fast Healthcare Interoperability Resources), HL7 Deutschland, <https://hl7.de/themen/hl7-fhir-mobile-kommunikation-und-mehr/warum-fhir/>.
14. SNOMED CT, Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, https://www.bfarm.de/DE/Kodiersysteme/Terminologien/SNOMED-CT/_node.html.
15. Schöne G GJ, Schmich P, Hölling H. Von Qualitätssicherungsmaßnahmen zu einem Qualitätsmanagementsystem in (sozial-) wissenschaftlichen Projekten. Qualitätssicherung sozialwissenschaftlicher Erhebungsinstrumente, Schriftenreihe der ASI – Arbeitsgemeinschaft Sozialwissenschaftlicher Institute. Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH 2019.
16. Union AdE. Datenschutz-Grundverordnung. 2016;L 119/1.
17. Voigt PvdB, Axel. The EU general data protection regulation (GDPR). A Practical Guide. Springer. 2017;1st Ed.
18. Deutsche Gesellschaft für Medizinische Informatik BuEeVg. Leitfaden für die Erstellung von Datenschutzkonzepten im Gesundheitswesen. ZTG Zentrum für Telematik und Telemedizin GmbH. 2016;Version 1.1.
19. data4life, FAIR-Prinzipien bei Forschungs- und Metadaten Warum sie für die Gesundheitsforschung der Zukunft wegweisend sind, <https://www.data4life.care/de/bibliothek/gesundheitsthemen/fair-prinzipien/>.
20. Kiehntopf M, Böer K. Biomaterialbanken-Checkliste zur Qualitätssicherung: Med.-Wiss. Verlag-Ges.; 2008.

21. al. SSMBBK-Fe. German Biobank Node: Handbook for quality management in biobanking. 2021 doi:<https://doi.org/10.5281/zenodo.4882752>.
22. REDCap, Toolpool Gesundheitsforschung, <https://www.toolpool-gesundheitsforschung.de/produkte/redcap>.
23. Europe S. Practical Guide to International Alignment of Research Data Management. 2021.
24. Michalik C, Kompetenznetz HIV//AIDS, Ngouongo, S., Stausberg, J. Von der Evaluierung zur Konsolidierung: Anforderungen an Kohortenstudien & Register IT KoRegIT Spezifikation Beschreibung der Anforderungen an Kohortenstudien & Register IT. TMF 2015;Version 1.0.
25. Association WM. WMA Deklaration von Helsinki - Ethische Grundsätze für die medizinische Forschung am Menschen. 2013.
26. doi Foundation, <https://www.doi.org/>.
27. CC Creative Commons, <https://de.creativecommons.net/was-ist-cc/>.
28. Deutschland I. IHE Value Sets für Aktenprojekte im deutschen Gesundheitswesen. 2018.
29. Alpete E BB, Capkun G et al. Essentials of good epidemiological practice. Soz-Präventivmed. 2005;50:12-5. doi:DOI 10.1007/s00038-004-4008-8
30. Reichenheim M, Bastos, J. L. What, what for and how? Developing measurement instruments in epidemiology. Rev Saude Publica. 2021;55:40. doi:10.11606/s1518-8787.2021055002813
31. Porta M, Greenland, S., Hernán, M., Santos Silva, I. dos, Last, J.M., Burón, A. A Dictionary of Epidemiology. Oxford University Press. 2014;Sixth Edition.
32. Glossar - ISCED 2011, Bundesministerium für Bildung und Forschung, <https://www.datenportal.bmbf.de/portal/de/G293.html>.
33. Klassifikation - ICD, Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, <https://www.dimdi.de/dynamic/de/klassifikationen/icd/>.
34. T. K. Messung von Lebensqualität. So einfach wie möglich, so differenziert, wie nötig. Zeitschrift für Evidenz, Fortbildung und Qualität im Gesundheitswesen 2014 doi:<https://doi.org/10.1016/j.zefq.2014.03.015>.
35. Forschungsgemeinschaft D. Leitlinien zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis. 2021;Version 1.1.
36. Whitney Cea. Quality Assurance and Quality Control in Longitudinal studies. Epidemiologic Reviews. 1998;Vol. 20, No. 1.
37. Baldwin JK, Hoover BK. Quality assurance for epidemiologic studies. Journal of occupational medicine. 1991:1250-2.
38. Theobald K, Capan, M., Herbold, M., Schinzel, S., Hundt, F. Quality assurance in non-interventional studies. GMS German Medical Science. 2009;7.
39. Latza U, Stang, A., Bergmann, M., Kroke, A., Sauer, S., Holle, R., Kamtsiuris, P., Terschüren, C., Hoffmann, W. Zum Problem der Response in epidemiologischen Studien in Deutschland (Teil I) [The problem of response in epidemiological studies in Germany (part I)]. Gesundheitswesen. 2004. doi:10.1055/s-2004-813093
40. Nohr EA, Liew, Z. How to investigate and adjust for selection bias in cohort studies. Acta Obstetrica et Gynecologica Scandinavica. 2018;97:407-16. doi:10.1111/aogs.13319
41. Jennifer S. Mindell SG, Antje Goesswald, Panagiotis Kamtsiuris, Charlotte Mann, Satu Männistö, Karen Morgan, Nicola J. Shelton, WM Monique Verschuren, Hanna Tolonen and on behalf of the HES Response Rate Group. Sample selection, recruitment and participation rates in health examination surveys in Europe – experience from seven national surveys. MC Medical Research Methodology. 2015;15:78. doi:DOI 10.1186/s12874-015-0072-4
42. Stadtmüller S, Silber, H., Daikeler, J., Martin, S., Sand, M., Schmich, P., Schröder, J., Struminskaya, B., Weyandt, K. W., & Zabal, A. Adaptation of the AAPOR Final Disposition Codes for the German Survey Context. Mannheim, GESIS – Leibniz-Institute for the Social Sciences (GESIS – Survey Guidelines). 2019. doi:DOI: 10.15465/gesis-sg_en_026

43. Vandenbroucke JP, von Elm E., Altman, D. G., Gøtzsche, P. C., Mulrow, C. D., Pocock, S. J., Poole, C., Schlesselman, J. J., Egger, M. STROBE initiative. Strengthening the Reporting of Observational Studies in Epidemiology (STROBE): explanation and elaboration. *Annals of Internal Medicine*. 2007;147. doi:10.7326/0003-4819-147-8-200710160-00010-w1
44. Menold N, Züll, C. Codierung von Gründen der Verweigerung der Teilnahme an Interviews: ein Kategorienschema. *GESIS-Technical Reports* 2010.
45. Stang A. Nonresponse research-an underdeveloped field in epidemiology. *European Journal of Epidemiology*. 2003;18:929-30. doi:10.1023/a:1025877501423
46. Bialke M, Bahls T, Havemann C, et al. MOSAIC-A Modular Approach to Data Management in Epidemiological Studies. *Methods Inf Med*. 2015;54(4):364-71. doi:10.3414/ME14-01-0133
47. Bundesgesetzblatt. Gesundheits-IT-Interoperabilitäts-Governance-Verordnung. *Bundesgesetzblatt*. 2021;Jahrgang 2021 Teil I Nr. 72.
48. IBM Glossary, <https://www.ibm.com/docs/en/ds8870/7.2?topic=v72-glossary>.
49. Carsten Oliver Schmidt SS, Cornelia Enzenbach, Achim Reineke, Jürgen Stausberg, Stefan Damerow, Marianne Huebner, Börge Schmidt, Willi Sauerbrei and Adrian Richter. Facilitating harmonized data quality assessments. A data quality framework for observational health research data collections with software implementations in R. *BMC Medical Research Methodology*. 2021;(2021) 21:63. doi:<https://doi.org/10.1186/s12874-021-01252-7>
50. Richter A, Schmidt, C O, Krüger, M, Struckmann, S. dataquieR: assessment of data quality in epidemiological research. *JOSS The Journal of Open Source Software*. 2021. doi:10.21105/joss.03093
51. Edwin R. van Teijlingen VH. An importance of pilot studies. 2001.
52. Lehana Thabane JM, Rong Chu, Ji Cheng, Afisi Ismaila, Lorena P Rios, Reid Robson,, Marroon Thabane LG, Charles H Goldsmith. A tutorial on pilot studies: the what, why and how. *BMC Medical Research Methodology*. 2010;10:1.
53. Ausschlusskriterien – Einschlusskriterien, https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-642-35099-3_90.
54. Swaen GMHea. Responsible Epidemiologic Research Practice: a guideline developed by a working group of the Netherlands Epidemiological Society. *Journal of Clinical Epidemiology*. 2018. doi:10.1016/j.jclinepi.2018.02.010
55. Zufallsbefunde in der epidemiologischen Forschung, https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-642-35099-3_52.
56. Hein-Pensel F. Die Arbeit mit unstrukturierten textbasierten Daten. Eine Reflexion zu Mixed-Methods-Ansätzen für Textanalysen. https://publikationen.soziologie.de/index.php/kongressband_2020/issue/view/54. 2021-08-09.
57. Datenmanagement in klinischen Studien, https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-540-85136-3_13.
58. Schmidt CO, Richter, A., Enzenbach, C. Assessment of a data quality guideline by representatives of German epidemiologic cohort studies. *gmds*. 2019;15. doi:10.3205/mibe000203
59. Qualitative Interviews, https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-8349-6790-9_14.
60. Joany Mariño EK, Stephan Struckmann, Lorenz A. Kapsner and Carsten O. Schmidt R Packages for Data Quality Assessments and Data Monitoring: A Software Scoping Review with Recommendations for Future Developments *applied science*. 2022. doi:<https://doi.org/10.3390/app12094238>